

Epidemiologic and Clinical Aspects of Delta Hepatitis in the Van Region

Ahmet Cumhur Dülger*, Murat Atmaca**, Özgür Kemik*, Mehmet Emin Küçüköğlü*, Serhat Avcu***

Abstract

Aims: Patients infected with both hepatitis B virus (HBV) and hepatitis B virus (HDV) tend to progress more severe liver injury than those infected with HBV alone. In Eastern Anatolia, HDV infection is one of the the major causes of chronic liver disease. This study was conducted to determine the epidemiology and clinical aspects of delta hepatitis in Van region of Eastern Turkey.

Methods: This study was conducted in the years 2008 and 2009. Serological markers of HBV infection (HBsAg, HbeAg, Anti-HBs) were determined by ELISA test in patients with chronic hepatitis B. Serum HBV- DNA and HDV-RNA were determined by polymerase chain reaction (PCR) method in chronic hepatitis B patients. Thereafter, liver biopsy samples from 24 patients with delta hepatitis were studied.

Results: Chronic HDV infection was more frequent in males ($p<0.001$). Mean age of delta hepatitis patients was $34,3\pm 9$ (16-54) years. Delta hepatitis cases had solely greater portal and parenchymal inflammatory changes.

Conclusions: HDV is a novel satellite virus and may increase the degree of hepatic damage in patients with Hepatitis B. Rural clustering of male cases is a striking finding in endemic areas.

Key words: Delta hepatitis, Turkey, Van

Introduction

Delta hepatitis cause considerable public health problem in developing countries. Hepatitis delta virus (HDV) is a small and 1.7 –kb single -strand RNA genome contained virus (1).

It was described by Rizzetto and associates in 1977 as a new virus which was immunologically distinct from the HB surface, core, and e systems hepatitis virus in the hepatocytes of patients infected with HBV (2).

It is important that HDV causes super and coinfections in hepatitis B patients (3). Coexistence of hepatitis D with HBV in the same time is named as coinfection. It may range from

mild to severe fulminant hepatitis. In the superinfection presentation, the preexisting HBV viremia endorses the biological background for the full expression of the virulence of HDV (4). HDV is seen worldwide with wide variations in prevalence.

Worldwide, above 460 million people have HBV and it is estimated that around 20 million also have chronic HDV. Thus, HDV remains a major cause of cirrhosis and liver transplantation (5).

In northern Europe and in the United States, where the prevalence of HDV infection is low, delta hepatitis is mainly seen in intravenous drug users (6).

In hyperendemic areas for hepatitis D virus, as in the Mediterranean basin or Far East, heterosexual activity with multiple partners and common-use of household products are the most important transmission routes for HD (7).

The anti-HDV positivity was 33% in chronic hepatitis B cases in Van (8). We conducted a prospective study to clarify the clinical aspects of HDV infection among HBV-infected patients living in Van city which located near Turkish-Iranian border.

* Yuzuncuyil University Medical Faculty Division of Gastroenterology

** Yuzuncuyil University Medical Faculty Division of Internal medicine

*** Yuzuncuyil University Medical Faculty Division of Radyology

Yazışma Adresi: Dr. Ahmet Cumhur Dülger
Yuzuncuyil University
Medical Faculty Division of Gastroenterology
65100 Van-TURKEY
Phone: +90 432 2148035
E-Mail: acdulger@yahoo.com

Table 1. Descriptive statistical analysis for clinical features

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Minimum	Maximum
HBV DNA (copy/ml)	21	12790,00	28523,929	6224,432	6	110000
ALT(U/L)	24	101,04	73,967	15,099	28	308
Knodel	24	11,33	3,726	,761	5	18
Fibrosis	24	2,00	1,063	,217	0	4
Globulin(g/dl)	24	3,650	,8460	,1727	2,4	5,9
Albumin(g/dl)	24	4,258	,5912	,1207	2,5	5,2

Table 2. Spearman rank correlation test for clinical features

	Age	HBV DNA(copy/ml)	ALT	Knodel score	Fibrosis	Globulin	Albumin
Age	1						
HBV DNA(copy/ml)	,461*	1					
ALT	-,379	-,233	1				
Knodel score	,208	,101	,240	1			
Fibrosis	,164	,115	,034	,846**	1		
Globulin	-,262	-,244	,255	,287	,321	1	
Albumin	-,436*	-,214	,010	-,433*	-,223	,020	1

*: p<0.05, **:p<0.01

Patients and methods

Between October,2008 and November,2009 we studied 24 chronic coinfectd delta hepatitis patients admitted to Gastroenterology Clinic of Yuzuncuyil University Training and Research Hospital.

There were 21 men and 3 women,aged 16-54 years(mean±SD,34,3±9).All the patients had chronic delta hepatitis. Patients with hepatocellular carcinoma or liver cirrhosis were excluded. Delta hepatitis was defined as HDV-RNA positivity and liver histology showing chronic inflammatory changes.

All patients were of Turkish origin and were born in Turkey. Non were intravenous drug users; non admitted to homosexual activities. 80 percent of patients was living in rural areas of the region.

Standart assays

HBS Antigen, Hepatitis B e Antigen and antibody to HBS were were measured using commercially available enzyme immunoassay (EIA) kits (Abbott Laboratories, North Chicago, IL, USA) HBV DNA was determined by molecular hybridization and PCR. Results obtained as copy/ml. Serum HDV-RNA was detected and measured by nested reverse

transcription polymerase chain reaction (RT-PCR).

Liver biopsy

The liver biopsy was performed for all the patients. Obtained specimens were examined by a pathologist in same center. Knodel scoring system was used for our study.

Statistical analysis

All the data analysis was carried out using the SPSS software Version 10.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). A P-value of <0.05 was considered significant. Data was summarized as the means with standard deviations, median with the range and as frequency and percentages. The relationship between values was determined by Spearman rank correlation test where appropriate.

Results

The delta hepatitis were seen in predominantly males (91.2%) and in younger patients (mean±SD,34,3±13). Vast majority of patients was living in rural areas (80%). General features of patients with Delta Hepatitis are shown in Table 1.

Higher Knodel Hepatic Activitiy scores of younger patients with HDV was a striking finding in this study. Furthermore, mean HBV-DNA level

was relatively low. Serum alanine aminotransferase (ALT) level was higher than expected (101 U/L; normal, 1-42 U/L). Mean Knodell score was high (mean±SD,11.3±3.7). Low albumine levels was associated with highest Knodell's scores (p<0.05). So, there was minimally hyperglobulinemia (mean±SD,3.7±0.8). Table 2 shows that no significant association was found between various values except HBV-DNA and albumin levels. There was a positive correlation between HBV-DNA levels and older age and was a negative correlation between Knodell Hepatic Activity scores and albumin levels.

Discussion

Hepatitis delta virus (HDV) is a defective RNA virus that requires a endorsement provided by hepatitis B virus (HBV) for replication (9).

The prevalence of HDV infection in Van City is very high. The rate of HDV among the chronic hepatitis B patients in this region have been reported to be 16% (10).

In Turkey the prevalence of HDV in chronic hepatitis B patients and in those with liver cirrhosis diminished, respectively, from 31% to 11% and from 43.3% to 24% in the period 1980–2005 (11).

In the present study, vast majority of our cases was younger male patients (mean age 34 years) similar to earlier studies from other countries and Turkey (12,13,14). Furthermore, we have determined that the highest seroprevalence of HDV infection is found in the rural areas.

As was seen in our study, the majority of patients with delta hepatitis had highest Knodell's Hepatic Activity and fibrosis scores and had elevated tranaminase levels. Because, chronic HDV can cause to cirrhosis frequently and Chronic HBV-HDV infections are associated with severe liver disease. But new epidemiological data from population based large studies in HDV hyperendemic areas have revealed a more fine course in a significant proportion of chronically infected individuals (15). Our study did not support this phenomena and it may be due to significant heterogeneity in the clinical outcome of chronic HBV/HDV infection.

Higher hepatic inflammatory scores in younger patients may indicate to acquire HDV infection early in life, possibly even in early childhood in endemic and asiatic areas (16). Therefore, our findings suggest an association of HDV infection with the development of early cirrhosis in patients those living in Eastern Turkey.

Delta hepatitis remains a devastating health problem in the many asiatic countries where HBV

is endemic. The rate of infection among younger males living in rural areas has been found to be high. The most effective prevention method is vaccination against HBV.

Van Yöresindeki Delta Hepatitli Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Özet

Amaç: Hepatit-B Virüsü (HBV) ve Hepatit-Delta Virüsü (HDV) ile infekte olan hastalar yalnız HBV ile infekte olanlara göre daha ağır bir karaciğer hastalığı gelişme riskine sahiptirler. Doğu Anadolu'da Hepatit D enfeksiyonu kronik karaciğer hastalığının en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışma delta hepatitinin epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin Van ve çevresinde değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır.

Metod: Çalışma 2008 ile 2009 yılları arasında yapıldı. HBV enfeksiyonuna ait serolojik belirteçler ELISA testi ile yapıldı. Serum HBV-DNA ve HDV-RNA ölçümleri polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile yapıldı. Ayrıca 24 hastanın tümüne yapılan karaciğer biyopsi örnekleri incelendi.

Sonuçlar: HDV enfeksiyonu erkeklerde daha sıkı ve ortalama yaş 34,3 idi. Delta hepatitli hastalarda portal ve parankimal inflamatuvar değişiklikler baskın özellik göstermekteydi.

Tartışma: HDV kronik hepatit B hastalarında karaciğer hasarının ağırlığını artıran yeni bir satelit virüstür. Endemik alanlarda erkek hastalarda daha sık görülmesi çarpıcı bir bulgudur.

Anahtar kelimeler: Delta Hepatiti, Türkiye, Van

References

1. Gerin JL, Casey JL, Bergmann KF. The molecular biology of hepatitis delta virus: recent advances. In: Nishoka K, Suzuki H, Mishiro S, Oda T, eds. Viral Hepatitis and Liver Disease. Tokyo: Springer-Verlag 1994; 38-41.
2. M Rizzetto, M G Canese, S Aricò, et al. Immunofluorescence detection of new antigen-antibody system (delta/anti-delta) associated to hepatitis B virus in liver and in serum of HBsAg carriers. Gut 1977; 18: 997-1003.
3. Chu CM, Liaw YF, Pao CC, Huang MJ. The etiology of acute hepatitis superimposed upon previously unrecognized asymptomatic HBsAg carriers. Hepatology 1989; 9:452-456.
4. Smedile A, Rizzetto M, Gerin JL. Advances in hepatitis D virus biology and disease. In:

- Boyer JL, Okner RK, editors. Progress in liver disease, vol. 12. Philadelphia: WB Saunders 1994; 157-175.
5. Rizzetto M, Ponzetto A, Forzani I. Hepatitis Delta Virus as a global health problem. *Vaccine* 1990; 8:10-14.
 6. Novick DM, Farci P, Croxson TS, Taylor MB, Schneebaum CW, Lai ME, et al. Hepatitis D virus and human immunodeficiency virus antibodies in parenteral drug abusers who are hepatitis B surface antigen positive. *J Infect Dis* 1988; 158:795-803.
 7. Liaw YF, Chiu KW, Chu CM, Sheen IS, Huang MJ. Heterosexual Transmission of Hepatitis Delta Virus in the General Population of an Area Endemic for Hepatitis B Virus Infection: A Prospective Study. *The Journal of Infectious Diseases*. Vol. 162, No. 5; 1990:1170-1172
 8. Türkdogan K, Akdeniz H, Berktas N, et al. Hepatitis delta virus infection in Van region of Eastern Turkey. *Turk J Gastroenterol*. 1999; 10:84-88.
 9. Rizzetto M, Verme G. Delta hepatitis--present status. *J Hepatol* 1985; 1:187-193.
 10. Türkdogan M.K, Bozkurt H, Uygan I, Tuncer I, et al. Chronic hepatitis delta virus infection in Van region of eastern Turkey. *Turk J Gastroenterol* 2005; 16:17-20
 11. Degertekin H, Yalcin K, Yakut M. The prevalence of hepatitis delta virus infection in acute and chronic liver diseases in Turkey:an analysis of clinical studies. *Turk J Gastroenterol* 2006; 17:25-34.
 12. Sagnelli E, Stroffolini T, Ascione A, et al. Decrease in HDV endemicity in Italy. *J. Hepatol* 1997; 36:20-24.
 13. Mumtaz K, Hamid S.S, Adil S. Epidemiology and clinical pattern of hepatitis delta virus infection in Pakistan. *Journal of Gastroenterology and Hepatology* 2005; 20: 1503-1507
 14. Balik I, Onul M, Tekeli E, Caredda F. Epidemiology and Hepatitis D Virus Infection; Iran, Middle East and Central Asia clinical outcome of hepatitis D virus infection in Turkey. *Eur J Epidemiol* 1991; 7: 48-54.
 15. Hadziyannis SJ. Hepatitis D. *Clin Liver Dis* 1999; 3:309-325.
 16. Alavian SM, Alavian SH. Hepatitis D Virus Infection; Iran, Middle East and Central Asia. *Hepatitis Monthly* 2005; 5:137-143.

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hemodiyaliz Hastalarında ve Sağlıklı Kontrollerde Serum Zn, Cu, Fe, Cd, TT₃, TT₄, PTH VE TIBC Seviyeleri

Abdullah Sivrikaya*, Mehmet Aköz*, Lütfullah Altıntepe**

Özet

Amaç: Kronik böbrek yetmezliğinin (KBY) ve hemodiyaliz uygulanmasının eser elementler ile parathormon (PTH), tiroid hormonları ve total demir bağlama kapasitesi (TIBC) üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlandı. **Gereç ve Yöntem:** 15 Hemodiyaliz (HD) hastası ve 15 Kontrol grubu (KG)'nun Zn, Cu, Fe, Cd değerleri, İnductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES) cihazında, Total T3 (TT3), Total T4 (TT4), PTH ve TIBC rutin metodlarla ölçüldü. **Bulgular:** Diyaliz öncesi (DÖ) Cd, TIBC ve PTH değerlerinin KG'ye göre (sırasıyla P<0.01, P<0.01, P<0.01) yüksek, TT3 ve TT4'ün ise (sırasıyla P<0.01, P<0.05) düşük olduğu görüldü. Diyaliz sonrası (DS) Cu, Fe, Cd değerlerinin KG'ye göre (sırasıyla P<0.05, P<0.05, P<0.01) yüksek, Zn ve TT3'ün ise (sırasıyla P<0.05, P<0.01) düşük olduğu görüldü. DÖ ve DS karşılaştırılmasında ise; DS TT4 değerlerinin yükseldiği (P<0.01), PTH' nın ise düştüğü (P<0.05) görüldü. **Sonuç:** KBY hastalarında birçok parametrenin değişebileceği göz önüne alınarak hastaların takibinde ve replasman tedavilerinin düzenlenmesinde bu parametrelerin de göz önüne alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, eser elementler

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biridir. KBY'de hemodiyaliz (HD) uygulanarak, hastaların daha rahat ve uzun yaşayabilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır (1). Bu hastalarda fizyopatolojik ve histopatolojik birçok değişiklikler olmakta ve bu değişikliklerle gelen olumsuzluklar ve eksiklikler giderilmeye çalışılmaktadır. Bu eksikliklerin bazıları da eser element düzeylerinde oluşabilmektedir. KBY olan hastalardaki tüm olumsuzlukların belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi çabaları uzun yıllardır devam etmektedir (2-5). KBY, organizmada

metabolik bozuklukların ve toksik ürünlerin arttığı yeni bir durumu da beraberinde getirmekte ve hastaların yaşam süresi içinde, diyaliz önemli bir yer tutmaktadır. Diyaliz yöntemleri arasında HD yönteminin en fazla tercih edilen yöntem olduğu bildirilmektedir (6,7). HD hastalarında eser element seviyelerinin eksikliğinin oluşması bir risktir. Bu eksikliklerin oluşmasında uygulanan tedavi şekli, üremik durum, diyaliz süreci ve diyalizde kullanılan suyun kalitesinin etkili olabileceği bilinmektedir. HD sırasında asit-baz durumuna göre atılması gereken iyonların giderilmesi, eksikliği bulunan iyonların tamamlanması, elektrolit dengesinin düzenlenmesi, metabolik ürün veya atıkların ve suyun atılması gibi esansiyel böbrek fonksiyonları, suni ve selektif bir saflaştırma sistemi ile yerine getirilmektedir. Kanda bulunan özellikle Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Cl⁻, H⁺ gibi elektrolitlerin oldukça dar fizyolojik sınırlar içinde tutulması gerektiği, aksi halde hayati tehlike taşıyan olaylar meydana gelebileceği bilinmektedir (1,8).

*Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

**Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Abdullah SİVRİKAYA

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Biyokimya ABD, 42075, Kampüs/ KONYA

Tel: 0332 241 50 00/40988

GSM: 0535 818 46 66

E-mail: biyokaya@selcuk.edu.tr

Tablo 1: Hasta ve kontrol gruplarının Zn, Cu, Fe, Cd, TT3, TT4, PTH, TIBC bulguları. Değerler ortalama \pm standart sapma olarak verilmiştir.

Gruplar (n=15)	Zn ($\mu\text{g}/\text{dl}$)	Cu ($\mu\text{g}/\text{dl}$)	Fe ($\mu\text{g}/\text{dl}$)	Cd ($\mu\text{g}/\text{dl}$)	TT3 (ng/dl)	TT4 ($\mu\text{g}/\text{dl}$)	PTH (pg/ml)	TIBC ($\mu\text{g}/\text{dl}$)
K G	115,2 \pm 9,2	110,8 \pm 5,3	140,1 \pm 7,9	0,102 \pm 0,013	92,2 \pm 4,9	7,43 \pm 0,39	38,3 \pm 5,3	196,1 \pm 11,0
DÖ	131,8 \pm 21,0	125 \pm 9,2	135,5 \pm 12,0	0,233 \pm 0,060	64,3 \pm 3,0	6,03 \pm 0,39	120 \pm 31,0	250 \pm 19,0
HD								
DS	85,2 \pm 3,9	137,8 \pm 9,2	188,8 \pm 20,0	0,254 \pm 0,041	68,6 \pm 3,7	7,84 \pm 0,47	60,1 \pm 12,0 \clubsuit	214,6 \pm 21,0
	# \spadesuit	#	# \spadesuit	#	#	\spadesuit		

* Kontrol grubuna göre diyaliz öncesi anlamlı farklılık (P<0.05) Mann Whitney-U testi,

Kontrol grubuna göre diyaliz sonrası anlamlı farklılık (P<0.05) Mann Whitney-U testi,

\clubsuit Diyaliz öncesine göre diyaliz sonrası anlamlı farklılık (P<0.05) McNemar testi.

KG:Kontrol grubu HD:Hemodiyaliz DÖ:Diyaliz öncesi DS: Diyaliz sonrası

HD hastalarında bazı komplikasyonları önlemek için eser element seviyelerini düzenlemek çok önemlidir. Çinko (Zn) ve bakır (Cu) protein, enzim ve antioksidanların bileşenleri olarak biyolojik sistemlerde önemli rol oynamaktadır (3). Plazmadaki Cu, %60-95 düzeyinde seruloplazmine, eritrositlerde ise %60 süper oksit dismutaza bağlanır. Karbonik anhidraz kan Zn'sinin yaklaşık %80'nini ihtiva etmektedir (2). Demir (Fe), hemoglobin ve eritropoez oluşumu için esansiyeldir (9). Kadmiyum (Cd), insanlar için toksik bir metaldir. Cd maruziyetinin böbrek disfonksiyonu, akciğer hastalığı, kalsiyum metabolizması bozuklukları gibi etkilere yol açtığı belirtilmektedir (10,11).

Genel popülasyonda Cd maruziyetinin temel kaynağı diyet (kontamine toprakta yetişen ürünler ve kontamine sular) ve tütün bitkisidir. Sigara kullanımıyla inhale olan Cd, yiyecek ve sulardan alınan Cd'den daha kolay bir şekilde insan vücuduna girer. Yiyecekler yoluyla alınan Cd'nin %5-10 düzeyinde, sigara kullanımıyla alınan Cd'nin ise %40-60 düzeyinde kan dolaşımına geçtiği, kronik olarak Cd'ye maruz kalmanın da böbrek disfonksiyonuna yol açtığı belirlenmiştir. Cd'nin en çok karaciğer, kemik ve böbrekte akümüle olduğu belirtilmiştir (1).

Eksiklikleri ya da fazlalıkları birçok hastalığın oluşmasında etkili bir faktör olan eser elementlerin, hemodiyalizli hastalarda da incelenmesi ve değerlendirilmesi birçok araştırmaya konu olmuştur. Biz de HD hastalarında diyaliz öncesi ve sonrasında ve sağlıklı gönüllülerde Zn, Cu, Fe, Cd elementlerini, total T3 (TT3), total T4 (TT4), parathormon (PTH) hormonlarını ve total demir

bağlama kapasitesi (TIBC) düzeylerini araştırmayı amaçladık. Bu çalışmamızla HD hastaları bulguları ile sağlıklı kişilerin bulgularını istatistiksel olarak değerlendirerek bu konudaki çalışmalara katkıda bulunmak istedik.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp fakültesi Hemodiyaliz Ünitesine başvuran, aylık düzenli olarak check-up yapılan, 2-16 yıldır haftada üç kez dört saatlik diyalize giren, hemodiyaliz hastalarından ve check-up yaptırmak için hastaneye başvuran sağlıklı gönüllülerden rutin amaçlı alınan kan örneklerinde gerçekleştirildi. Çalışma için hastalardan ve sağlıklılardan ekstra bir kan örneği alınmayıp, check-up numunelerinden kalan kan örnekleri kullanıldı. Diyalizde polisülfon diyaliz membranları kullanıldı. HD grubunun kan değerleri diyaliz öncesi (DÖ) ve diyaliz sonrası (DS) olmak üzere gruplandırıldı. Çalışmamızda kan bulguları değerlendirilmeye alınan hastalar belirlenirken hastaların hepatit B olmamaları, haftada en az üç kez diyalize girmeleri, böbrek yetersizliğinden başka klinik olarak kalp veya karaciğer hastalığı gibi başka bir hastalığının olmaması, klinik olarak tedavi programlarında alüminyum (Al) içeren fosfat bağlayıcı ilaçlar kullanmaması gibi kriterler göz önüne alındı.

Herhangi bir sağlık problemi olmayan ve alkol alışkanlığı bulunmayan toplam 15 gönüllü kontrol grubunu oluşturdu. Kan örnekleri (10-12) saatlik açlık sonrası antikoagülanlı ethylenediaminetetraacetate (EDTA) ve antikoagülsüz olarak alındı. Serum örneklerinde

Zn, Cu, Fe, Cd, TT₃, TT₄, TIBC, plazma örneklerinde ise PTH düzeyleri çalışıldı. Zn, Cu, Fe ve Cd ölçümleri, inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES, Varian Australia Pty Ltd, Australia) cihazı ile yapıldı. TT₃ ve TT₄ analizleri; İmmulite marka test kitleri (No:L2KT32), (No:L2KT42) kullanılarak otoanalizörde (İmmulite 2000 USA), PTH analizleri; İmmulite marka test kitleri (No:LKPH1) kullanılarak otoanalizörde (İmmulite 1000 USA), TIBC analizleri; Olympus marka test kitleri (OSR6124) kullanılarak otoanalizörde (Olympus 2700 Japan) gerçekleştirildi. Kontrol ve HD (öncesi, sonrası) verileri için Mann Whitney-U testi, HD öncesi ve sonrası verileri için McNemar testi kullanılarak verilerin istatistiksel analizi yapıldı. Sonuçlar ortalama \pm standart hata ($\bar{x} \pm SE$) olarak gösterildi ve istatistiksel anlamlılık düzeyi $P < 0.05$ olarak kabul edildi.

Bulgular

Hasta (dializ öncesi ve dializ sonrası) ve kontrol gruplarının Zn, Cu, Fe, Cd, TT₃, TT₄, PTH, TIBC bulguları ve bulguların istatistiksel değerlendirilmesi Tablo 1'da görüldüğü gibiydi. KBY hastalarının DÖ Cd, PTH ve TIBC değerleri KG'ye göre yüksek (sırasıyla $P < 0.01$, $P < 0.01$, $P < 0.01$), TT₃, TT₄ değerleri ise düşük (sırasıyla $P < 0.01$, $P < 0.05$) bulundu. Zn, Cu ve Fe değerlerinin DÖ ile KG değerleri arasında anlamlı bir fark görülmedi. HD grubunda dializ sonrası Cu, Fe ve Cd değerlerinin, KG değerlerine göre yüksek (sırasıyla $P < 0.05$, $P < 0.05$, $P < 0.01$), Zn ve TT₃ seviyelerinin ise düşük (sırasıyla $P < 0.01$, $P < 0.05$) olduğu görüldü. PTH, TIBC, TT₄ değerlerindeki farklılıkların ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ($P > 0.05$) görüldü.

HD grubunda DS Fe ve TT₄ değerlerinin DÖ değerlerine göre yüksek (sırasıyla $P < 0.01$, $P < 0.05$), Zn ve PTH seviyelerinin ise düşük ($P < 0.05$) olduğu görüldü. DS Cd, Cu, TT₃ değerlerindeki artışın ve TIBC değerlerindeki azalmanın DÖ değerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ($P > 0.05$) görüldü.

Tartışma

Günümüzde KBY hastalarının kan ve dokularındaki değişen eser element düzeyleri yoğun çalışma konusu olmuştur. Bu konuda yapılan çalışmalar özellikle kullanılan dializ membranı, dializ süresi, dializ sıklığı, vaka sayısı ve numunelerin toplanma zamanları bakımından farklılıklar göstermektedir.

Vücutta eser elementlerin konsantrasyonları oldukça düşük olmasına rağmen biyolojik fonksiyonların korunmasında önemli rollere sahip oldukları bilinmektedir. Kronik böbrek yetmezliğinde renal fonksiyonun bozulmuş olması nedeniyle eser elementlerin konsantrasyonları değişmektedir (12). Bu durum diyet ile, koruyucu ve modern tedavi yaklaşımlarıyla veya replasman tedavisi ile kısmen düzeltilmeye çalışılmaktadır.

HD hastalarında Zn düzeylerinin sağlıklı kontrollere göre Zima ve ark. (3), Lin ve ark. (5), Lee ve ark. (6), Ongajooth ve ark. (13), Hasanoğlu ve ark. (14), Miura ve ark. (15), Richard ve ark. (16) düşük olduğunu bildirmişlerdir.

HD hastalarında serum Zn seviyelerinin düşüklüğü (17); diyalizörün tipi, diyet ile yetersiz Zn alınımı, spesifik bir Zn transport defekti, intestinal Zn ligandının eksikliği, proteinin sınırlanması gibi bazı faktörlerden kaynaklanabildiği bilinmektedir. KBY hastalarında protein kısıtlanması durumunda Zn eksikliğinin giderilmesi için Hida ve ark. (18), Foreman ve ark. (19) diyetle Zn ilavesinin gerektiğini bildirmişlerdir. Paniagua ve ark. (20) da KBY hastalarında plazmada Zn değerlerinin düşüklüğü durumunda diyetle Zn ilavesinin plazma Zn seviyelerini artırdığını, Foote ve ark. (21) ise HD hastalarında normal olmayan plazma Zn seviyelerinde oral yoldan ilave Zn verildiğinde intestinal çinko emiliminin yetersiz olduğunu, bunun yanında dializ için kullanılan sıvıya Zn ilave edildiğinde ise normal seviyelere yükseldiğini bildirmişlerdir Lin ve ark. (5) dializ sonrasında dializ öncesine göre Zn ile birlikte Cu'nun da yükseldiğini bildirmişlerdir.

Cu düzeylerinin HD hastalarında sağlıklı kontrollere göre Lee ve ark. (6), Richard ve ark. (16), Emaneker ve ark. (22) düşük olduğunu, Lin ve ark. (5) yüksek olduğunu, Zima ve ark. (3), Ongajooth ve ark. (13), Hasanoğlu ve ark. (14), Miura ve ark. (15) ise farklılık göstermediğini bildirmişlerdir.

HD hastalarında Krachler ve ark. (8) dializ başlamasından 5, 15, 30, 50 dakika ve daha sonrada her yarım saatte bir alınan kan numunelerinde plazma Zn ve Cu konsantrasyonlarının HD boyunca sürekli olarak yükseldiğini, Kaminska-Galwa ve ark. (23) ise kısa ve uzun süreli olarak HD'ye giren hastalarda HD sırasında Zn ve Cu'nun serum konsantrasyonlarının azaldığını bildirmişlerdir. Teraki ve Uchiumi (24) 4 saatlik dializ sonrasında serum Zn, Cu ve Fe değerlerinin dializ öncesine göre arttığını ifade etmişlerdir.

Vanholder ve ark. (12) düşük element düzeylerinin esasen besin alınımı ve intestinal emilim ile ilişkili olduğunu, protein-bağlı eser elementlerin proteinüri varlığında daha fazla kayba uğradığını belirtmişlerdir. Ayrıca artmış eser element konsantrasyonlarının ise tedavi maksadı ile fazla alınması, endüstriyel veya çevresel maruziyet, sigara kullanımı ve kontamine olmuş diyalizat sıvısıyla kan teması gibi şartlarda görülebileceğini bildirmişlerdir.

Hemodiyaliz hastalarının tedavisinde Cd düzeylerinin değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Lee ve ark (6) en az 3 aydır diyalize giren hastalar üzerinde yaptıkları çalışmalarında, Cd düzeylerini hasta grubunda $3.32 \pm 1.49 \mu\text{g/l}$, sağlıklı grupta $1.14 \pm 0.62 \mu\text{g/l}$ ($p < 0.0001$) olarak bulmuşlardır. Ayrıca 100 erkek diyaliz hastası ve 150 sağlıklı kişi üzerinde yapılan bir araştırmada (1), diyaliz grubunun Cd düzeyleri sağlıklı kişilerden önemli ölçüde yüksek bulunmuştur. Çalışmamız Cd bulguları bu çalışmalarla benzerlik göstermektedir.

Malecka ve ark. (25) cuprophan diyalizörle diyalize giren HD hastalarında yaptıkları araştırmalarında serum Cd düzeylerinin diyaliz öncesi ve diyaliz sonrasında önemli bir değişiklik göstermediğini bulmuşlardır. Bu sonuçlar bizim bulgularımıza benzememektedir. Bir başka çalışmada ise Malecka ve ark (26) diyaliz süresince değişik zamanlarda alınan numunelerde serum Cd düzeylerinde önemli bir artış olduğunu bildirmişlerdir. Bu çelişkinin kullanılan diyaliz membranlarından kaynaklanabileceği görüşündeyiz. Padovese ve ark. (27)'nin belirttiği gibi hastaların vücuduna diyaliz sıvısından transfer edilen elementlerin miktarını tayin etmek için diyalitik tedavi önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızdaki Cd'nin istatistiksel önemi göz önüne alınarak HD hastalarının tedavisini monitörize etmede önemli rol alabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Fe eksikliği Cd'nin gastrointestinal emilimini artırdığı için Cd, Zn'nin taşınma ve depolanmasında önemli olan metalotionine bağlanmak için yarışır (28). Bundan dolayı HD hastalarında bu element düzeylerinin çalışılması gerektiğini önermekteyiz.

KBY hastalarında karşılıklı etkileşim mekanizmaları nedeniyle, çoğu hormonların serum seviyelerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Tiroid bezindeki artan iyot miktarı, tiroid hormonundaki olası azalma, taşıyıcı proteinlere bağlanmadaki bozukluk, periferik hormon metabolizmasındaki değişiklik gibi nedenlerle bu hastalarda tiroid fonksiyonlarının etkilendiğini göstermiştir (29).

KBY hastalarında özellikle Total T₃ ve Total T₄ düzeylerinin azaldığı göze çarpmaktadır (30). HD hastalarında serum Total T₃ ve Total T₄ düzeylerini sağlıklı kontrol grubuna göre; Xess ve ark. (31), Kayıma ve ark. (32) düşük olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda diyaliz öncesi ve sağlıklı grup dikkate alındığında bu çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir.

Tarakçıoğlu ve ark. (33) HD hastalarında hemodiyaliz sonrasında Total T₃ ve Total T₄ ve free T₄ düzeylerinin yükseldiğini, free T₃ ve TSH değerlerinde ise değişiklik olmadığını bildirmişlerdir. Mehta ve ark. (34) düzenli diyaliz tedavisi gören HD hastalarında serum Total T₃, Total T₄, free T₃ ve TSH değerlerinin normallere göre azaldığını, free T₄ değerlerinde ise bir değişiklik olmadığını bildirmişlerdir.

Bhandari ve ak (35) HD hastalarında PTH düzeylerini sağlıklı kontrol grubuna göre yüksek bulmuşlardır. Sunulan çalışmada da bu araştırmacıların sonuçlarına benzer değerler bulunmuştur. Yapılan taramalarda TIBC seviyelerini HD hastalarında ele alan bir çalışmaya rastlanılmadı.

Sonuç

Eser element ve mineraller birçok hastalığın fizyopatolojisinde rol oynamaktadır. Bu hastalıkların tanı ve tedavileri için rutin olarak eser element ve minerallerin düzeyleri ölçülmektedir. Bu çalışmada KBY'li hastalarda rutinde istenmeyen bazı parametreler çalışılmıştır. Sonuç olarak çalışılan parametrelerin de KBY'li HD hastalarında da gerekirse rutin olarak incelenmesi ve takip edilmesi, bu elementlerin yetersizliklerinin önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından önemli olabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca çalışma guruplarında araştırılan hastaların ne kadar süredir HD hastaları oldukları guruplandırılarak ayrılmamış ve HD süreleri bildirilmemiştir. Hastaların kaç yıllık KBY hastası olduklarının da sonuçları etkileyen önemli bir faktör olduğu gerçeği göz önüne alınırsa, çalışma guruplarının sonuçları arasındaki farklılıkların nedeni kısmen açıklanabilir. Bu nedenle çok daha büyük hasta gurubunda ve daha detaylı guruplarda belirlenmiş HD uygulamalarıyla ve değişik analiz yöntemleriyle yapılacak çalışmalarda daha net bilgilerin ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. Bu çalışmayla biz de bu bilgilere katkı sağlamaya çalıştık. Yaptığımız çalışma ve literatür bilgileri ışığında, çalışılan parametrelerin kronik böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda incelenmesi ve değerlendirilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

The Serumlevels Of Zn, Cu, Fe, Cd, TT₃, TT₄, PTH and Tibcin Chronic Renal Failure Patients and Healthy Control Subjects

Abstract

Objective: Our purpose was to determine the levels of trace elements, parathyroid hormone (PTH), total T₃ (TT₃), total T₄ (TT₄) and total iron-binding capacity (TIBC) in patients with chronic renal failure (CRF) and to investigate the influence of hemodialysis (HD) on these trace elements, hormones and TIBC. **Material and Methods:** The study groups included HD patients (n:15) and control group (CG) of healthy subjects (n:15). Zn, Cu, Fe and Cd, levels were measured by inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES). TT₃, TT₄, PTH and TIBC were measured using routine methods. **Results:** The values of before dialysis (BD) Cd, TIBC and PTH were higher than CG levels (respectively $P<0.01$, $P<0.01$, $P<0.01$). TT₃ and TT₄ levels were lower than that of CG levels ($P<0.01$, $P<0.01$, respectively). After dialysis (AD) Cu, Fe, Cd levels were higher ($P<0.05$, $P<0.05$, $P<0.01$) than CG levels, Zn and TT₃ levels were lower ($P<0.05$, $P<0.01$) than CG levels respectively. AD TT₄ levels were higher ($P<0.01$) than BD and plasma PTH levels were lower ($P<0.05$) than that of BD. **Conclusion:** It has been concluded that the determination of the levels of biochemical parameters in CRF patients may contribute in monitoring the disease.

Key words: Hemodialysis, trace elements

Kaynaklar

1. Kazi TG, Jalbani N, Kazi N, Jamali MK, Arain MB, Afridi HI et al. Evaluation of Toxic Metals in Blood and Urine Samples of Chronic Renal Failure Patients, before and after Dialysis. *Renal Failure* 2008; 30:737-745.
2. Zima T, Tesar V, Mestek O, Nemecek K. Trace elements in end-stage renal disease. *Blood Purif* 1999; 17:187-198.
3. Zima T, Mestek O, Nemecek K, Bartova V. Trace elements in hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. *Blood Purif* 1998; 16:253-260.
4. D'Haese PC, De Broe ME. Adequacy of dialysis: Trace elements in dialysis fluids. *Nephrol Dial Transplant* 1996; 11:92-97.
5. Lin TH, Chen JG, Liaw JM, Juang JG. Trace elements and lipid peroxidation in uremic patients on hemodialysis. *Biological Trace Element Research* 1996; 51:277-283.
6. Lee SH, Huang JW, Hung KY, Leu LJ, Kan Y. Trace metals abnormalities in hemodialysis patients relationship with medication. *Artificial Organs* 2000; 24:841-844.
7. Seymen P, Seymen HO, Özdemir A, Belce A, Gümüştaş K, Türkmen F ve ark. Cuprophan ve polisülfon dializörlerinin oksidan/antioksidan dengesi üzerine etkileri. *Cerrahpaşa J Med* 2000; 31:74-81.
8. Krachler M, Scharfetter H, Wirnsberger G. Kinetic of the metal cations magnesium, calcium, copper, zinc, strontium, barium, and lead in chronic hemodialysis patients. *Clin Nephrol* 2000; 54:35-44.
9. Enders HM: Evaluating iron status in hemodialysis patients. *Nephrol Nurs J* 2002; 29(4):366-370.
10. Jin T, Lu J, Nordberg M. Toxicokinetics and biochemistry of cadmium with special emphasis on the role of metallothionein. *Neurotoxicology* 1998; 19:529-535.
11. Andaç M, Say R, Denizli A. Molecular recognition based cadmium removal from human plasma. *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci* 2004; 811(2):119-126.
12. Vanholder R, Cornelis R, Dhondt A, Lameire N. The role of trace elements in uremic toxicity. *Nephrol Dial Transplant* 2002; 17: 2-8.
13. Ongajooth L, Ongajooth S, Likidilid A, Chantachum Y, Shayakul C, Nilwarangkur S. Role of lipid peoxidation, trace elements and anti-oxidant enzymes in chronic renal disease patients. *J Med Assoc Thai* 1996; 79:791-800.
14. Hasanoglu E, Altan N, Sindel S, Ongun CO, Balı M, Altıntas E. The relationship between erythrocyte superoxide dismutaz activity and plasma levels of some trace elements (Al, Cu, Zn) of dialysis patiets. *Gen Pharmac* 1994; 25:107-110.
15. Miura Y, Nakai K, Sera K, Sato M. Trace elements in sera with renal disease. *Nucl Instr and Meth in Phys Res B* 1999; 150:218-221.
16. Richard MJ, Arnaud J, Jurkovitz C, Hachache T, Meftahi H, Laporte F, et al. Trace elements and lipid peroxidation abnormalities in patients with chronic renal failure. *Nephron* 1991; 57:10-15.
17. Kiziltaş H, Ekin S, Erkoç R. Trace element status of chronic renal patients undergoing hemodialysis. *Biol Trace Elem. Res* 2008; 124:103-109.
18. Hida M, Fuji H, Satoh T. Vitamin and mineral status in chronic renal failure –the effect of protein restriction. *Nippon Jinzo Gakkai Shi* 1994; 36(6):740-745.
19. Foreman JW, Abitbol CL, Trachtman H, Garin EH, Feld LG, Strife CF et al. Nutritional intake in children with renal

- insufficiency: a raport of the growth failure in children with renal diseases study. *J Am Coll Nutr* 1996; 15(6):579-585.
20. Paniagua R, Claure R, Amato D, Flores E, Perez A, Exaire E. Effects of oral administration of zinc and diiodohydroxyquinolein on plasma zinc levels of uremic patients. *Nephron* 1995; 69: 147-150.
 21. Foote JW, Hinks LJ. Zinc absorption in hemodialysis patients. *Ann Clin Biochem* 1988; 25:398-402.
 22. Emenaker NJ, Disilvestro RA, Nahman NS, Percival S. Copper-related blood indexes in kidney dialysis patients. *Am J Clin Nutr* 1996; 64:757-760.
 23. Kaminska-Galwa B, Grzeszczak W, Jedryczko A, Pachelski J. Influence of long-term hemodialysis on serum trace elements concentration in patients with chronic renal failure. *Przegl Lek* 1994; 51:9-14.
 24. Teraki Y, Uchiumi A. Pre-and post-hemodialysis blood levels of major minerals and trace elemets. *Biomedical Rch On Trace Elements* 1993; 4:187-188.
 25. Malecka J, Grzeszczak W, Zukowska-Szcechowska E, Jendryczko A, Baczynski R. Does multiple use of a cuprophane dialyser influence levels of chromium and cadmium during hemodialysis in patients with chronic kidney failure? *Pol Arch Med Wewn* 2000; 6:482-87.
 26. Malecka J, Grzeszczak W, Zukowska-Szcechowska E, Jendryczko A, Baczynski. Levels of cadmium in serum patients with chronic renal failure. *Przegl Lek* 1994; 51: 291-295.
 27. Padovese P, Galieni M, Brancaccio D, Pietra R, Fortaner S, Sabbioni E, et al. Trace elements in dialysis fluids and assessment of the exposure of patients on regular hemodialysis, hemofiltration and continuous ambulatory peritoneal dialysis. *Nephron* 1992; 61:442-448.
 28. Goyer RA. Nutrition and metal toxicity. *Am J Clin Nutr* 1995; 61:646S-650S.
 29. Lim VS. Thyroid function in patients with chronic renal failure. *Am J Kidney Dis* 2001; 38:80-84.
 30. Kutlay S, Atli T, Koseogullari O, Nergizoglu G, Duman N, Gulu S. Thyroid Disorders in Hemodialysis Patients in an Iodine-deficient Community 2005; 29(4):329-332.
 31. Xess A, Gupta A, Kumar U, Sharma HP, Prasad KM. Evaluation of throid hormones in chronic renal failure. *Indian J Pathol Microbiol* 1999; 42(2):129-133.
 32. Kayıma JK, Otione LS, Gitau W, Mwarı S. Thyroid hormone profiles in patients with chronic renal failure. on conservative manegement and regular haemodialysis. *East Afr Med J* 1992; 69(6):333-336.
 33. Tarakçıođlu M, Algün E, Şekerođlu R, Alıcı S, Topal S, Meral İ. Hemodiyaliz Hastalarında Tiroid Hormon Düzeyleri ve Bir Hemodiyaliz Seansının Bu Deđerlere Etkisi. *Van Tıp Dergisi* 1997; 4(4):201-204.
 34. Mehta HJ, Joseph LJ, Desai KB, Mehta MN, Samuel AM, Almeida AF et al. Total and Free thyroid hormone levels in chronic renal failure. *J Postgrad Med* 1991; 37:79-83.
 35. Bhandari S, Owda AK, Khendall RG, Moran N, Norfolk DR, Brownjohn AM et al. Red cell ferritin, a marker of iron deficiency in hemodialysis patients, *Ren Fail* 1997; 19(6): 771-780.

Karaciğer Metastazlı Kolon Kanserli Hastalarda İnterlökin-6 Düzeyleri

Özgür Kemik^{*}, Ahu Sarbay Kemik^{**}, A.Cumhur Dülger^{***}, İsmail Hasırcı^{*}
Ertuğrul Daştan^{*}, M. Kadir Bartın^{*}, Sevim Purisa^{****}, Sefa Tüzün^{*****}

Özet

Amaç: Sitokinler, angiogenezde önemli rol oynarlar. Çalışmamızdaki amacımız kolon kanserli hastalarda interlökin-6 düzeylerini incelemek ve angiogenezdeki önemini vurgulamaktır.

Yöntem: Çalışmamızda, serum interlökin-6 düzeylerini, 89 karaciğer metastazlı kolon kanserli hastada ve 90 metastazı olmayan kolon kanserli hastada enzim immunassay yöntemi ile inceledik.

Bulgular: Karaciğer metastazlı hastalarda interlökin-6 düzeylerini yüksek bulduk.

Sonuçlar: Sonuç olarak, serum interlökin-6 düzeylerinin kolon kanserli hastalarda önemli bir belirteç olabileceği kanısındayız.

Anahtar kelimeler : Kolon kanseri ; Metastaz ; İnterlökin-6.

Sitokinler, inflamatuvar cevapta ve kanserin patogenezinde önemli rol oynarlar. Bu gruba en iyi örneklerden biri de, interlökin-6 (IL-6)'dır.

IL-6, diğer akut faz proteinleri gibi, karaciğerde sentezlenir. IL-6, lipoprotein lipaz aktivitesini, yağ asidlerinin sentezini ve yağ depolanmasını azaltır (1).

IL-6, multi-poietik bir sitokindir. Tümör hücrelerinin büyümesini ve differansiyonunu sağlar (3-7). Aynı zamanda, diğer sitokinlerin ekspresyonuna üretimine katkıda bulunur(4). IL-6 görevini JAK adı verilen reseptörü aracılığı ile yapmaktadır(8,9). Günümüzde yapılan çalışmalarda IL-6'nın bu reseptörünün hipermetilasyonu ile pek çok kanser tipinin gelişiminin durdurulabileceği kanıtlanmıştır (10).

IL-6'nın, deneysel kanserin önemli bir markeri olduğu vurgulanmıştır(2). Bazı kanser hastalarında IL-6 düzeylerinin arttığı belirtilmiştir (3,4). Bununla birlikte, kolon kanserli hastalarda, artmış IL-6 düzeyleri hala tartışılmaktadır (5).

Bütün bunlardan yola çıkarak biz, karaciğer metastazlı kolon kanserli hastalarda IL-6 düzeylerini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metot

Cerrahi müdahale altındaki 89 karaciğer metastazlı kolon kanserli hastanın ve 90 metastazı olmayan kolon kanserli hastanın kanları alınarak, serumlarından ayrıldı ve tüplere nakledildi. Analiz gününe kadar bekletilmek üzere, - 80 °C'a kaldırıldılar.

Hiçbir hastanın kemoterapi ve radyoterapi almadığı belirlendi. Tüm kolon kanserli hastaların tümör evreleri, cerrahiden sonra patolojik rapordan elde edildi.

IL-6 düzeyleri, enzim immunassay yöntemi ile tayin edildi. Kitin sensitifliği, %95'tir. Bu değer tüm örnekler için geçerliydi.

İki hasta grubu arasındaki istatistiksel değerlendirmede Mann-Whitney-U testi uygulandı. p değerlerinin 0.05'ten büyük değerleri anlamlı olarak kabul edilmedi.

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD.

** İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya ABD.

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ABD.

**** İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD.

*****Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Cerrahi Kliniği

Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Özgür Kemik.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD.,
Van.

Tlf: 05055566969

Email: ozgurkemik@hotmail.com

Bulgular

Tüm hastaların genel karakteristikleri tablo 1’de verilmiştir. Tüm hastalar yaş ve vücut ağırlık indeksi (BMI) (kg/m²) bakımından incelendiğinde anlamlı farklılık bulunamadı (p>0.005). Hastalarımızın yaş aralığı, 34-76 yaşdır. Metastazlı kolon kanserli hastalarda yaş ortalamasını 56.9 yaş; metastazı olmayan kolon kanserli hastalarda yaş ortlamasını ise, 58.3 olarak bulduk. Ancak bu iki grubumuz arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulamadık (p>0.05).

Tüm hastalarımızın cinsiyet dağılımı şöyledir: Metastazı olan kolon kanserli hastalarda 44 kadın, 45 erkek; metastazı olmayan kolon kanserli hastalarda ise, 47 kadın, 43 erkek şeklindedir. Bu iki grubumuzu istatistiksel olarak incelediğimizde ise, önemli farklılık bulamadık (p>0.05).

Tüm hastalarımızın hemoglobin düzeyini incelediğimizde, metastazı olan kolon kanserli hastalar ile metastazı olmayan kolon kanserli hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulamadık (p>0.05).

Tablo 1 : Tüm hastaların genel karakteristikleri (X = mean ± SD)

	Metastazlı kolon kanserli hastalar	Metastazı olmayan hastalar	p
Yaş (y)	56.9 ± 19.8	58.3 ± 18.2	> 0.05
Cinsiyet (K/E)	44/45	47/43	
BMI (kg/m ²)	18.1 ± 2.8	18.6 ± 1.6	> 0.05
Operasyon öncesi			
Komplikasyon varlığı	4	7	
Operasyon sonrası septik komplikasyon varlığı	1	2	
Evre	I-3.8 IIa-10.7 IIb-11.4 III-10.7 IV-41.3	I-4.1 IIa-6.4 IIb-7.9 III-10.2 IV-29.8	
Hemoglobin (g/dl)	12.7 ± 0.2	12.4 ± 0.7	> 0.05

p > 0.05 (Anlamlı değil).

Tüm hastaların IL-6 düzeyleri, tablo 2’de verilmiştir. IL-6 düzeylerini incelediğimizde ise, önemli sonuçlar elde ettik. Karaciğer metastazlı kolon kanserli hastalarda IL-6

düzelelerini, metastazı olmayan hastalara göre anlamlı şekilde yüksek bulduk (p<0.01).

Tablo 2 : Tüm hastaların IL-6 düzeyleri (X = mean ± SD)

	Metastazlı hastalar	Metastazı olmayan hastalar	p
IL-6 (pg/ml)	186.9 ± 8.7	121.7 ± 3.6	< 0.01

p < 0.01 (Anlamlı).

Tartışma

Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuca göre, karaciğer metastazlı kolon kanserli hastalarda serum IL-6 düzeyleri, metastazı olmayan hastalara göre yüksek bulunmuştur (p< 0.01). Bizim bulduğumuz bu sonuçlar, Yanagawa ve arkadaşlarının bulduğu sonuçlarla orantılıdır (6).

IL-6, kanserli hastalarda önemli bir faktördür (3,4,7). IL-6 düzeylerinin kanserin patogenezinde rol oynadığı vurgulanmıştır (4).

IL-6'nın kanserli hastalarda artmasının nedeni olarak, nötrofil aktivasyonu sorumlu tutulmaktadır (5). Bu yüzden, kolon kanserli hastaların mortalitesini etkilemektedir.

IL-6, bağımsız bir prognostik faktördür. Çalışmamız bunu doğrulamaktadır. IL-6, metastazın en önemli hücrel mekanizmasıdır. Bunu hücrel otokrin ve parakrin yolla yapmaktadır. Otokrin yol, IL-6 reseptörü ile tümör hücreleri tarafından IL-6'nın üretiminin aktivasyonudur. Parakrin yol ise, vaskular endotelial growth faktör adı verilen bazı moleküllerin ve adezyon moleküllerinin tümör büyümesinin sekresyonunu stimüle etmesidir (11, 13).

IL-6 pek çok durumda artabilir. Örneğin; kronik inflamasyon, viral ve bakteriyel infeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, iskemi, diabetes mellitus gibi (10, 14). Ancak, bu hastalıklarda kayıt edilen en fazla değer, 86 pg/ml olarak bulunmuştur. Bizim bu çalışmamızda ve diğer araştırmacıların çalışmalarında kayıt edilen değerler, 100-350 pg/ml arasındadır (4, 8, 10-13). Bunun nedeni henüz açıklanmış değildir. Ancak bizim görüşümüz, tümör hücrelerinin büyümesini stimüle etmesi ve diğer sitokinleri ve aynı zamanda growth ve adezyon moleküllerinin salınımını stimüle etmesi olduğunu düşünmekteyiz.

Çalışmamızda kolon kanserli hastalarda IL-6 düzeyleri 121 pg/ml olarak bulunmuştur. Oysa ki, karaciğer metastazlı kolon kanserli hastalarda ise, bu düzey artmıştır "186 pg/ml".

Bu sonuçlar, bize IL-6 düzeylerinin kolon kanserli hastalarda ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

The Serum Levels Of Interleukin-6 In Colon Cancer Patients With Liver Metastasis

Abstract

Purpose: Cytokines play an important role in angiogenesis. The aim of this study is to investigate serum Interleukin-6 levels in colon cancer patients and to describe the importance of this parameter.

Methods: In our study, we investigated serum Interleukin-6 levels by enzyme immunoassay in 89 colon cancer patients with liver metastasis and in 90 colon cancer patients without liver metastasis.

Results: We found higher levels of serum Interleukin-6 in patients with liver metastasis.

Conclusion: In conclusion, we suggested that the serum Interleukin-6 levels may be an important marker in colon cancer patients.

Key words : Colon cancer; Metastasis ; Interleukin-6.

Kaynaklar

1. Greenberg AS, Nordan RP, McIntosh J, Caluo JC, Scow PO, Jablons D. IL-6 reduces lipoprotein lipase activity in adipose tissue of mice in vivo and in 3T3-L1 adipocytes : A possible role for IL-6 in cancer cachexia. Cancer Res 1992; 52:4113-4116.
2. Strassmann G, Fong M, Kenney JS, Jacob CO. Evidence for the involvement of IL-6 in experimental cancer cachexia. J Clin Invest 1992; 89:1681-1684.
3. Oka M, Yamamoto K, Takahashi M, Hakozaiki M, Abe T, et al. Relationship between serum levels of IL-6, various disease parameters and malnutrition in patients with esophageal squamous cell carcinoma. Cancer Res 1996; 56:2776-2780.
4. Martin F, Santolaria F, Batista N, Milena A, Gonzalez-Reimers E, Brito MJ, et al. Cytokine levels (IL-6 and IFN-gamma), acute phase response and nutritional status as prognostic factors in lung cancer. Cytokine 1999; 11:80-86.

5. Hatada K, Miki C. Nutritional status and postoperative cytokine response in colorectal cancer patients. *Cytokine* 2000; 12:1331-1336.
6. Yanagawa H, Sone S, Takahashi Y, Yano H, Shinohara T, Oguna T. Serum levels of IL-6 in patients with lung cancer. *Br J Cancer* 1995; 71:1095-1098.
7. Dosquet C, Schaetz A, Faucher C, Lepage E, Wautier JL, Richard F, et al. Tumor necrosis factor-alpha, IL-1 β and IL-6 in patients with renal cell carcinoma. *Eur J Cancer* 1994; 30A: 162-167.
8. Watanabe S, Mu W, Kahn A, Jing N, Li JH, Lan HY, et al. Role of JAK/STAT pathway in IL-6-induced activation of vascular smooth muscle cells. *Am J Nephrol* 2004; 24(4):387-392.
9. Rawlings JS, Rosler KM, Harrison DA. The JAK/STAT signaling pathway. *J Cell Sci* 2004; 117(8):1281-1283.
10. Heinrich PC, Behrmann I, Haan S, et al. Principles of IL-6-type signaling and its regulation. *Biochem J* 2003; 374(1):1-20.
11. Ashizawa T, Okada R, Suzuki Y, et al. clinical significance of IL-6 in the spread of gastric cancer: role of IL-6 as a prognostic factor. *Gastric cancer* 2008; 14:428-434.
12. Chung YC, Chang YF. Serum IL-6 levels reflect the disease status of colorectal cancer. *J surg Oncol* 2003; 83:222-226.
13. Ilhan N, Ilhan Y, Akbulut H, Kucuksu M. C-reactive protein, procalcitonin, IL-6, VEGF and oxidative metabolites in diagnosis of infection and staging in patients with gastric cancer. *World J Gastroenterol* 2004; 10:1115-1120.
14. Schelle J, Ohnesorge N, Rose-John S. IL-6 trans-signaling in chronic inflammation and cancer. *Scand J Immunol* 2006; 63:321-329.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: 12 Olgunun Değerlendirilmesi

Kubilay Yapıcı*, Cengiz Demir**, Mustafa Kasım Karahocagil*, Hazal Hande Uluç***, Abdullah Ceylan****, Hayrettin Akdeniz*

Özet

Amaç: Ülkemizde 2002 yılından itibaren görülmeye başlayan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ölümcül seyredabilen zoonotik bir viral infeksiyondur. Bu çalışmada KKKA tanısı ile takip ettiğimiz olgularımızı değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 2007-2009 yılları arasında kliniğimize başvuran ve KKKA tanısı konulan olgularımız retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların kesin tanıları, Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ve/veya Polymerase Chain Reaction (PCR) test pozitiflikleri ile konuldu.

Bulgular: On iki KKKA ön tanılı olgunun, dokuzu ayaktan ve üçü yatırılarak takip edildi. Olguların onu erkek, ikisi kadın ve yaş ortalaması 21.41 ± 10.2 idi. Kene ısırığı öyküsü, olguların tamamında mevcuttu ve ortalama inkübasyon süresi 4.6 ± 1.8 gün idi. Olguların tamamında halsizlik, üçte ikisinde yüksek ateş ve yaygın vücut ağrısı, üçte birinde baş ağrısı ve bulantı bulguları görüldü. Takip edilen hastaların tamamı şifa ile sonuçlandı.

Sonuç: Hastalığın mortalite oranı dünyada daha yüksek bildirilirken, ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre %5'dir. Mortalite oranlarındaki bu farklılıkların temel nedeni etkin erken destekleyici tedavi ve virüsün coğrafi çeşitliliğine bağlı olabileceği düşünülmektedir. Bizim kanaatimiz de bu yönde olduğundan, farklı merkezlerden virüsün virülansı ile ilgili çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, epidemiyoloji, klinik ve laboratuvar bulgular

Ülkemizde 2002 yılından itibaren epidemik olarak görülmeye başlayan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) fatal seyredabilen zoonotik bir viral infeksiyondur. Virus insanlara genellikle infekte kenelerin ısırması ya da viremik hayvanlara ait kan ve dokulara temas ile bulaşmaktadır. Bunun yanında, infekte kişilerden nozokomiyal bulaş da söz konusudur (1). Hastalığın inkübasyon dönemi 3-7 gün olup

linik belirtiler ani başlayan ateş, baş ağrısı, yaygın kas ağrısı, halsizlik, bulantı-kusma ve değişen derecede deri ve mukoza kanamalarıdır. (2,3). Bu çalışmada KKKA tanısı konularak takip ettiğimiz 12 olgunun epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

2007-2009 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Acil Servisine ve İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran ve KKKA tanısı konulan 12 olgu retrospektif olarak değerlendirildi.

Takip edilen 12 olgunun kesin tanıları; Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarına gönderilen kan örneklerinde çalışılan Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) ve/veya Polymerase Chain Reaction (PCR) testleri ile konuldu. ELISA ile KKKA virüsü İmmünglobulin (Ig) M ve G antikorlarına, Real-Time PCR ile KKKA virüsü RNA'sına bakılarak tanı

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. VAN

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji AD. VAN

***Van Sağlık Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi. VAN

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD. VAN

Yazışma Adresi: Dr. Kubilay Yapıcı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. VAN

Telefon: 0505 2667274

E-mail: kubilayyapici@hotmail.com

konulmuştur. Testler Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı viroloji laboratuvarında in-hause yöntemi ile çalışılmış olup ticari kit kullanılmamıştır.

Tablo 1. Hastaların İl ve İlçelere Göre Dağılımı

	Olgu Sayısı (%)
Van	7 (58.3)
Van-Gevaş	1 (8.3)
Van-Edremit	1 (8.3)
İğdir	1 (8.3)
Bitlis-Hizan	1 (8.3)
Muş-Güroymak	1 (8.3)

Bulgular

2007-2009 yılları arasında hastanemizde 9 hasta ayaktan ve 3 hasta da yatırılarak toplam 12 KKKA ön tanıli hasta takip edilmiştir. Onu erkek, ikisi kadın 12 olgunun yaş ortalaması ve standart sapması 21.41 ± 10.2 idi (7-37 yaş). Olgulardan ikisi kırsal bölgede yaşamaktaydı. Van'dan ve ilçelerinden gelen toplam 9 olgunun kırsal bölgeye ziyaret öyküsü, Muş'tan gelen olgunun da endemik bölgeye ziyaret öyküsü mevcuttu. Olguların geldikleri yerler tablo 1'de verildi. On iki olguda (%100) kene ısırması öyküsü vardı. Olgulardan sadece birinde kene hastanemizde usulüne uygun olarak çıkarılmış olup diğer 11 olgu keneyi sağlık kuruluşuna başvurmadan kendileri çıkarmıştır. Hastalığın ortalama inkübasyon süresi 4.6 ± 1.8 gün olarak bulundu.

Yatırılarak ve ayaktan izlenen hastaların hepsinde halsizlik şikayeti varken, ateş hastaların 8'inde (%66.6) mevcuttu. Hemorajik semptomlar ise hastaların hiçbirinde gözlenmedi. Hastaların genel semptomları tablo 2'de özetlendi. Genel durumları iyi ve yapılan tetkikleri normal olan 9 hasta klinik tanımlama dışı kabul edilerek, ayaktan takip edildi. Yatırılarak takip edilen 3 olgunun laboratuvar bulguları tablo 3'de gösterildi.

Hastalarımızın hiç biri Ergönül ve ark. (4)'nın tanımladığı ciddiye kriterlerine sahip değildi. Hemorajik semptomlar gözlenmediğinden hastalara kan ve kan ürünü desteğine ihtiyaç duyulmamıştır. Ribavirin tedavisi verilmeyen olgulara sadece semptomatik tedavi verildi. Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda, lökositleri $4000/ \text{mm}^3$, trombositleri $150\ 000/ \text{mm}^3$ üzerine çıkan ve kliniği düzelen 3 hastada ayaktan takip edilmek üzere taburcu edildi. Takip edilen 12 olgunun tamamı şifa ile sonuçlandı.

Tablo 2. Ayaktan ve Yatırılarak Takip Edilen Hastaların Klinik Bulguları.

Klinik Belirti ve Bulgular	Sayı	(%)
Halsizlik	12	100
Yüksek Ateş	8	66.6
Yaygın Vücut Ağrısı	8	66.6
Baş Ağrısı	4	33.3
Bulantı	4	33.3
Karın Ağrısı	2	16.6
Kusma	1	8.3
İshal	1	8.3
Hemorajik Semptomlar	0	0

Tartışma

KKKA, Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirus soyundan virüslerin meydana getirdiği, mortalitesi yüksek viral hemorajik bir hastalıktır. Hastalık hayvanlarda asemptomatik seyretmekteyken, insanlarda sporadik vakalar veya salgınlar şeklinde görülür (5). KKKA'nın bulaşmasında Hyalomma soyuna ait keneler ön planda olmakla birlikte 30 civarında kene türünün bu hastalığı bulaştırabileceği bildirilmiştir (2,6).

Hastalığın inkübasyon döneminin ortalama 3-7 gün arasında değiştiği bildirilmiştir (2). Bizim çalışmamızda bu süre ortalama 4.6 ± 1.8 olarak bulunmuştur. Ancak bu grupta hastalarda kenenin fark edilmeden ne kadar süre önce ısırıldığı ve kaç gündür vücutta bulunduğu bilinmemektedir. Bu nedenle hastalığın inkübasyon periyodunun belirtilen bu sürelerden daha uzun olması olasıdır.

KKKA herhangi bir yaş gurubuna özgü değildir. Bizim hastalarımızda 7-37 yaş arasında geniş bir dağılım göstermekteydi. Hastalığa yakalanma açısından en önemli risk faktörleri tarım ve hayvancılıkla uğraşmak ve kırsal bölgeye ziyaret öyküsüdür (1,2). Ayrıca laboratuvar ve sağlık çalışanları da nozokomiyal bulaş açısından risk altındadır (1-3). Hastalarımızın onunda kırsal bölgeye ziyaret öyküsü mevcutken, diğer ikisi de kırsal bölgede yaşamaktaydı.

Hastalık; ateş, halsizlik, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı ve belirgin iştahsızlık ile başlar. İlk günlerde yüz ve göğüste peteşi ve konjunktival kızarıklık dikkati çeker. Gövde ve ekstremitelerde ekimozlar oluşabilir. Epistaksis, hematemez, melena ve hematurisi siktir. Laboratuvar bulgusu olarak, trombositopeni,

Tablo 3. Yatırılarak Takip Edilen Hastaların Laboratuvar Bulguları

Labaratuvar Bulgular	Olgu 1	Olgu 2	Olgu 3
Beyaz Küre (İlk/en düşük)	3.000-2.100 /mm ³	1.780-1.780 /mm ³	6.100-1.870 /mm ³
Trombosit (İlk/en düşük)	179.000/51.000 /mm ³	77.000-77.000 /mm ³	68.000-41.000 /mm ³
AST (İlk/en yüksek)	40-104 U/L /ml	113-113 U/L	191-369 U/L
ALT(İlk/en yüksek)	16-51 U/L	106-106 U/L	63-303 U/L
LDH(İlk/en yüksek)	563-581 U/L	857-857 U/L	1237-1533 U/L
CPK(İlk/en yüksek)	139-139 U/L	825-825 U/L	303-303 U/L
PT(İlk/en yüksek)	15.1-15.1 sn.	15-15 sn.	18.9-18.9 sn.
PTT(İlk/en yüksek)	32.8-33 sn.	25-26,9 sn.	40.3-40.3 sn.

lökopeni; AST, ALT, LDH, CPK yüksekliği; aPTT ve PT'de uzama olabilir (2-7). Bizim takip ettiğimiz olgularında klinik bulguları hemorajik semptomlar dışında literatür ile uyumlu idi.

KKKA tanısında günümüzde en sık ELISA ve PCR kullanılmaktadır. Oluşan antikorlar serolojik yöntemlerden en hızlı ELISA ile saptanabilmektedir. Ig M antikorları hastalığın 5-7. gününden itibaren ve Ig G antikorları ise hastalığın yaklaşık 10. gününden itibaren serumda belirlenebilir. Serumda spesifik Ig M düzeyi 4 ay, Ig G düzeyi ise 5 yıla kadar pozitif kalabilir. Hastalığın teşhisi için en çok tercih edilen revers transkriptaz PCR yöntemidir. Bu yöntem yüksek derecede özgül, duyarlı ve hızlıdır. Daha duyarlı ve özgün olan yeni geliştirilmiş yöntem otomatize "real-time assay"dır. Bu yöntem ile kontaminasyon riski en aza indirilmektedir. Hastalığın ilk 5 gününde kan ve dokulardan alınan örneklerden virüs izolasyonu yapılabilir. Bu amaçla hücre kültürleri kullanılabilir (2,7).

Hastalığın mortalite oranı dünyada %30'a kadar ulaşırken ülkemizde 2007 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre %5'dir. Bizim olgularda ise mortalite görülmedi. Klinik tablonun ciddiyetindeki ve mortalite oranlarındaki bu farklılıkların temel nedeni etkin erken destekleyici tedavi ve virüsün coğrafi çeşitliliğine bağlı olabileceği düşünülmektedir (1,2,8). Bizim kanaatimiz bu durumun, virüsün farklı subtiplerinde ki virulansına bağlı olabileceğidir.

KKKA hastalığında temel yaklaşım destekleyici tedavidir. Ribavirinin KKKA tedavisinde kullanımı ile ilgili henüz çok merkezli randomize kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Ancak hastalığın özellikle erken dönemlerinde ribavirin tedavisinin etkili olduğuna dair yayınlar mevcuttur (9,10). Bununla birlikte Türkiye verilerinin değerlendirildiği, en fazla vaka içeren, çok merkezli, yarı deneysel bir çalışmada, ribavirinin mortalite üzerine etkisinin olmadığı,

hatta ilk 8 günde kullanımının mortaliteyi artırdığı bildirilmektedir (11).

Sonuç olarak; ateş, baş ağrısı, kırıklık yakınmaları ile başvuran ve lökopeni, trombositopeni saptanan hastalarda ayırıcı tanıda KKKA de göz önünde bulundurulurken kene ile temas hikayesi sorgulanmalıdır. Bununla birlikte virüsün çeşitliliğinin bu duruma katkısının anlaşılması için farklı merkezlerden çalışmalara ihtiyaç vardır.

Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Evaluation of 12 Cases

Abstract

Aim: Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) is a viral infection which may be of fatal outcome, and is seen to occur from the year 2002 on in our country. In this study, we aimed to evaluate our cases diagnosed with CCHF.

Materials and Methods: The cases admitted to our clinic between the years 2007-2009 and diagnosed with CCHF were retrospectively evaluated. Precise diagnosis of the cases were established by using ELISA and/or PCR tests.

Finding: Nine of the twelve patients with diagnosis of CCHF were followed up in our outpatients clinic and three of them were hospitalized. Ten of the cases were male and two were female with the mean age of 21.4±10.2 years. History of tick bite was present in all cases and the mean incubation time was 4.6±1.8 days. Fatigue and weakness were present in all of the cases, where high fever and generalized body pain were present in two third, headache and nausea in one third of the cases. All of the patients healed with full recovery.

Conclusions: While mortality rate of the disease is reported higher, it is 5% in our country according to the data of Ministry of Health. The basic reason of this discrepancy in mortality rates is thought to be due to efficient early supportive treatment or geographic variability of the virus. Because our opinion is parallel to this finding, more studies

related to virulence of the virus from various centers have to be performed.

Key words: *Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, epidemiology, clinical and laboratory findings*

Kaynaklar

1. Elaldı N. Kırım-Kongo hemorajik ateşi epidemiyolojisi. *Klinik Derg* 2004; 17:151-156.
2. Ergonul O. Crimean-Kongo heamorrhagic fever. *Lancet Infect Dis* 2006; 6:203-214.
3. Çevik MA. Kırım-Kongo hemorajik ateşi: Klinik özellikler. *Klinik Derg* 2004; 17:59-61.
4. Ergonul O, Celikbas A, Baykam N, Eren S, Dokuzoguz B. Analysis of risk-factors among patients with Crimean-Kongo heamorrhagic fever virus infection: severity criteria revisited. *Clin Microbiol Infect* 2006; 12: 551-554 .
5. Karti SS, Odabasi Z, Korten V, Yilmaz M, Sonmez M, Caylan R ve ark. Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey. *Emerg Infect Dis* 2004; 10:1379-1384.
6. Vatansever Z, Uzun R, Estrada-Pena A, Ergonul O. Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey. In: Ergonul O, Whitehouse C, eds. Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A global perspective. *Dordrecht: Springer* 2007:59-74.
7. Kara A. Kırım-Kongo hemorajik ateşi. *Çocuk Sağlığı Hast Derg* 2006; 49:175-184.
8. Ergonul O, Celikbas A, Dokuzoguz B, Eren S, Baykam N, Esener H. Characteristics of patients with Crimean-Congo haemorrhagic fever in a recent outbreak in Turkey and impact of oral ribavirin therapy. *Clin Infect Dis* 2004; 39:284-287.
9. Uzun R, Uğurlu M. Kırım-Kongo kanamalı ateşinde ribavirin kullanımı. *Klinik Derg* 2004; 17:62-64.
10. Ergonul O, Treatment of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. *Antiviral Res* 2008; 78(1):125-131.
11. Elaldi N, Bodur H, Ascioğlu S, Celikbas A, Ozkurt Z, Vahaboglu H ve ark. Efficacy of oral ribavirin treatment in Crimean-Congo haemorrhagic fever: a quasi-experimental study from Turkey. *J Infect* 2009; 58:238-244.

Acut Cholangitis and Hepatitis Caused By *Fasciola Hepatica*: A Case Report

Ahmet Cumhuri Dülger*, Mehmet Emin Küçükoğlu*, Hasan Yılmaz** , Serhat Avcu***, Özgür Kemik ****, Mehmet Kadir Bartın*****

Abstract

A 36 year old woman presented with fever and right upper quadrant pain. Physical examination revealed positive murphy sign. Also leucocytosis and eosinophilia were detected. Abdominal computerized tomography (ct) of the liver showed geographic tracts. A duodenoscopy was performed and examination of duodenal aspirate revealed fasciola hepatica ova. Triclabendazole was given for two days. And three months after treatment, physical, laboratory and radiological examinations were all normal. Fasciola hepatica is still a very rare cause of acute cholangitis and hepatitis. Because fasciola hepatica has a special tropism for the liver; abdominal pain, hepatomegaly, and constitutional symptoms are among the most common manifestations of fascioliasis. Eosinophilia is the most frequent laboratory abnormality. The ct scan has become a useful technique in the diagnostic work-up. A definitive diagnosis may be established by the detection of parasite ova in the feces or duodenal aspirate, but most cases may be diagnosed by serologic methods. Triclabendazole and bithionol are the most effective drugs against fasciola hepatica.

Key words: *Fasciola hepatica*, liver infection, triclabendazole

Introduction

Fasciola hepatica (liver fluke) is a flat-worm trematode that infects cattle, sheep, and sometimes humans in many regions of the world (1). Humans acquire fascioliasis by ingestion of metacercariae attached to certain aquatic plants, such as watercress(2). The adult fluke lives in the common and hepatic bile ducts of the definitive hosts. It has got flat leaf- like body and oval, yellow-brown eggs(3). Clinical features of fascioliasis relate to the stage and intensity of infection. Acute disease develops during parasite migration and includes fever, abdominal pain, hepatomegaly, jaundice and eosinophilia(2).

We report a female patient with hepatobiliary fascioliasis who were diagnosed by duodenal aspirate and managed by triclabendazole.

Case presentation

A 37-year-old woman presented with fever, chills, nausea, vomiting and intermittent right upper quadrant pain. She had experienced intermittent abdominal pain and malaise for 2 months. She was a farmer and she reported that she had eaten watercress.

On physical examination, the temperature was 39.6°C, the pulse 100 beats per minute, the respiratory rate 18 breaths per minute, and the blood pressure 102/54 mm Hg. The patient was uncomfortable but in no acute distress.

Physical examination revealed hepatomegaly. Abdominal bowel sounds were normal and there was moderate tenderness in the right upper quadrant; the remainder of the examination revealed no abnormalities.

The calcium level was 7.9 mg/dl; the total protein level, 8.1 g/dl; the albumin level, 3.6 g/dl; the aspartate aminotransferase level, 83 U/L; the alanine aminotransferase level, 175 U/L; alkaline phosphatase level 1554 U/L; GGT:110 U/L. The white-cell count was 13,400/mm³, with 65 percent neutrophils and 25 percent eosinophils; her urinalysis was normal. The levels of bilirubin, lipase, and creatinine were also normal. Radiographs of the abdomen and thorax were unremarkable.

*Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Gastroenterology, Van, Turkey

**Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Parasitology, Van, Turkey

***Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Radiology, Van, Turkey

****Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Surgery, Van, Turkey

Yazışma Adresi:Dr. Cumhuri Dülger

Yuzuncu Yil University, Medical School, Division of Gastroenterology, Van, Turkey

Figure 1. Contrast-enhanced CT of the liver of the patient with typical hypodense nodules and branching lesions.

Specimens of blood and urine were obtained for culture. Abdominal computed tomography (CT) after the oral and intravenous administration of contrast material showed migratory tracts in the right lobe of the liver. The gallbladder, biliary tract, kidneys, pancreas, adrenal glands, and large and small bowel were unremarkable (Figure 1).

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) test for *F. hepatica* was positive and parasites were observed in the duodenal aspiration fluid (Figure 2).

Triclabendazole was given at a dose of 10 mg/kg two days apart and was well tolerated. During the following weeks, the patient made a full clinical recovery and an eosinophil count performed on day 10 post-treatment had dropped to near-normal levels. Furthermore all liver tests were in normal ranges. A CT scan performed one month later revealed significant regression of the liver lesions.

Figure 2. Fasciola ova in duodenal aspirate.

Discussion

A value above 600 eosinophils/ μ L of blood is abnormal in the vast majority of cases. The most common infectious cause for secondary eosinophilia is a tissue invasive parasite (4). Blood eosinophilia most commonly reflects an allergic, infectious, or neoplastic process (5,6). Other etiologies include primary biliary cirrhosis, hypereosinophilic syndrome, sclerosing cholangitis, eosinophilic cholangitis and eosinophilic cholecystitis (7).

The current patient had the triad of eosinophilia, fever, and abdominal pain. All of these findings endorsed a helminthic disease of the liver in this case. Additionally, a history of watercress ingestion is obtained at the outset in our case, and it was a key diagnostic feature. Furthermore, examination of duodenal sample of the case showed yellow- brown eggs and at this time, and an ELISA test for *F. Hepatica* was reported to be positive.

In a recent study from Turkey, seroprevalance of *F. Hepatica* was reported to be 2.78%(8). But, human fascioliasis is seen in Eastern part of Turkey only rarely.

Humans most commonly acquire *F. Hepatica* by eating freshwater plants, grown in rural areas. Humans can also infected by contaminated water containing *F. hepatica* (9).

These infective metacercariae excyst in the duodenum and burrow through intestinal wall, enter peritoneal cavity and penetrate the liver capsule and pass through the liver tissue into the biliary tract (10,11). A Loeffler's-like syndrome or right-sided pleural effusions may be seen (12). A careful dietary history should also be obtained in such patients, including a history of watercress ingestion or ingestion of fresh vegetables(13). Medical history of our case revealed the consumption of a large amount of watercress.

Chronic infection may cause to biliary colic and cholangitis. Pain in the right upper quadrant, diarrhea, nausea, vomiting, hepatic tenderness and jaundice can also occur (14). In reported case, cholestasis was also present and it was reflecting the features of biliary obstruction by adult flukes.

The most useful diagnostic technique is CT scanning of the liver, which may reveal small hypodense, tunnel-like, branching lesions that are most frequently in subcapsular areas in the liver (12). As added evidence, CT images of the presented case revealed small geographic and hypodense, leaf-shaped filling defects in the liver.

Serum or stool antigen tests may be able to detect the parasite a few weeks before ova appear in the specimens (15).

Serologic tests such as indirect hemagglutination, complement fixation, counterimmunoelectrophoresis, immunofluorescence assays, indirect hemagglutination, and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) may be used to diagnose the parasite (16). Although successful treatment often correlates with a decline in ELISA titers, antibodies may be detectable for years after illness (17). Our serologic method to detect the parasite was ELISA.

Magnetic resonance imaging (MRI) has also been used for confirming the illness (18). Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is the more useful technique for detection and elimination of flukes in biliary channel (19). Liver biopsy rarely reveals *Fasciola* eggs or adult flukes (20). The aspiration of the contents of the duodenum and examination for eggs could also have been a useful diagnostic procedure (21). ERCP did not perform in our case because of lack of this system in our hospital. But examination of duodenal aspirate obtained by duodenoscopy revealed *fasciola* ova.

The imidazole derivative, triclabendazole, is used for treatment. Triclabendazole is given at a dose of 10 mg/kg for one or two days and is well tolerated (22). Discussed case was treated by triclabendazole.

Bithionol (30 to 50 mg/kg in three divided doses on alternate days for 10 to 15 doses) is often used for either acute or chronic phases of the infection (23). A repeat course of treatment may be necessary (24). At the end of her treatment eosinophilia normalised and CT findings resolved.

When the diagnosis of fascioliasis is made in one member of a family, other family members at risk from ingestion should also be evaluated. In our case, five family members were positive for *F. hepatica*.

Infection can be prevented by avoidance of freshwater plant ingestion in hyperendemic areas. Treatment of definitive hosts also helps to control the infection.

This case illustrates several of the cardinal features of *fascioliasis* including eosinophilia, fever, right upper quadrant pain, hypergammaglobulinemia, cholestasis and hepatic masses. Human fascioliasis should be kept in mind in patients with cholangitis and eosinophilia especially in areas of only sporadic occurrence.

***Fasciola Hepatica'* ya Bağlı Olarak Gelişen Akut Kolanjit ve Hepatit: Olgu Sunumu**

Özet

36 yaşında bayan hasta ateş ve sağ üst kadranda ağrısı nedeniyle başvurdu. Fizik muayenede pozitif Murphy bulgusu vardı. Lökositoz ve eosinofili saptandı. Batın bilgisayarlı tomografi (BT)'sinde karaciğerde coğrafi lezyonlar bulundu. Duodenoskopi ile elde edilen duodenal aspiratın incelenmesinde fasciola hepatica yumurtaları tesbit edildi. Triklabendazol 2 gün boyunca verildi. Tedavinin 3. ayında fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik incelemeler normale döndü. Fasciola hepatica akut kolanjit ve hepatitin nadir bir nedenidir. Karaciğere olan özel ilgisinden dolayı karın ağrısı, hepatomegali ve yapısal semptomlar sıktır. Eosinofili en sık görülen laboratuvar bozukluğudur. BT tanısız incelemede en kullanışlı tekniktir. Kesin tanı parazit yumurtalarının dışkı veya duodenal aspiratta görülmesiyle konur. Ancak çoğu vakada tanı serolojik yöntemlerle konur. Triklabendazol ve bithionol hastalık tedavisinde etkili ilaçlardır.

Anahtar kelimeler: *Fasciola hepatica, karaciğer enfeksiyonu, triklabendazol*

References

1. Marsden PD, Warren KS. Fascioliasis. In: Warren KS, Mahmoud AAF, eds. Tropical and Geographical Medicine. New York: McGraw-Hill 1984; 458-460
2. Mahmoud AAF Schistosomiasis and other trematode infections, In: Harrison's Principles of Internal Medicine, 17th Edition. (Edited by) Fauci A.S. New York: MacGraw-Hill 2008; 1335
3. Mas-Coma S. Epidemiology of fascioliasis in human endemic areas. J Helminthol 2005; 79: 207.
4. Tefferi A. Blood eosinophilia: a new paradigm in disease classification, diagnosis, and treatment. Mayo Clin Proc 2005; 80:75.
5. Brito-Babapulle F. The eosinophilias, including the idiopathic hypereosinophilic syndrome. Br J Haematol 2003; 121:203.
6. Lombardi C, Passalacqua G. Eosinophilia and diseases: clinical revision of 1862 cases. Arch Intern Med 2003; 163:1371.
7. Yamazaki K, Nakadate I, Suzuki K et al. Eosinophilia in primary biliary cirrhosis. Am J Gastroenterol. 1996; 91:516.
8. Kaplan M, Kuk S, Kalkan A, Demirdag K, Ozdarendeli A. *Fasciola hepatica* seroprevalence in the Elazığ region. Mikrobiyol Bul 2002; 36:337-342

9. Chan CW, Lam SK. Diseases caused by liver flukes and cholangiocarcinoma. *Baillieres Clin Gastroenterol* 1987; 1:297.
10. Arjona R, Riancho JA, Aguado JM, et al. Fascioliasis in developed countries: a review of classic and aberrant forms of the disease. *Medicine (Baltimore)* 1995; 74:13.
11. Harinasuta T, Pungpak S, Keystone JS. Trematode infections. Opisthorchiasis, clonorchiasis, fascioliasis, and paragonimiasis (published erratum appears in *Infect Dis Clin North Am* 1994 Mar; 8(1):following table of contents). *Infect Dis Clin North Am* 1993; 7:699.
12. Maclean JD, Cross J, Mahanty S. Liver, lung, and intestinal fluke infections. In: *Tropical Infectious Diseases: Principles, Pathogens and Practice*, 2nd ed. Guerrant RL, Walker DH, Weller PF (Ed), Philadelphia, Churchill Livingstone 2006:1349
13. el-Shabrawi M, el-Karakasy H, Okasha S, el-Hennawy A. Human fascioliasis: clinical features and diagnostic difficulties in Egyptian children. *J Trop Pediatr* 1997; 43: 162.
14. Xuan le T, Hung NT, Waikagul J. Cutaneous fascioliasis: a case report in Vietnam. *Am J Trop Med Hyg* 2005; 72:508.
15. Espino AM, Diaz A, Perez A, Finlay CM. Dynamics of antigenemia and coproantigens during a human *Fasciola hepatica* outbreak. *J Clin Microbiol* 1998; 36:2723.
16. Hillyer GV, Soler de Galanes M, Rodriguez-Perez J, et al. Use of the Falcon assay screening test-enzyme-linked immunosorbent assay (FAST-ELISA) and the enzyme-linked immunoelectrotransfer blot (EITB) to determine the prevalence of human fascioliasis in the Bolivian Altiplano. *Am J Trop Med Hyg* 1992; 46:603.
17. Santiago N, Hillyer GV. Antibody profiles by EITB and ELISA of cattle and sheep infected with *Fasciola hepatica*. *J Parasitol.*1988; 74: 810.
18. Van Beers B, Pringot J, Geubel A, et al. Hepatobiliary fascioliasis: noninvasive imaging findings. *Radiology* 1990; 174:809.
19. Sezgin O, Altintas E, Disibeyaz S, et al. Hepatobiliary fascioliasis: clinical and radiologic features and endoscopic management. *J Clin Gastroenterol* 2004; 38: 285.
20. Price TA, Tuazon CU, Simon GL. Fascioliasis: case reports and review. *Clin Infect Dis.*1993;17:426.
21. Gomez Cerezo J, Rios Blanco JJ, de Guevara CL, Barbado Hernandez FJ, Vazquez Rodriguez JJ. Biliary aspiration after administration of intravenous cholecystokinin for the diagnosis of hepatobiliary fascioliasis. *Clin Infect Dis.*1998; 26:1009-1010.
22. Keiser J, Utzinger J. Chemotherapy for major food-borne trematodes: a review. *Expert Opin Pharmacother.*2004; 5:1711.
23. Bacq Y, Besnier JM, Duong TH, et al. Successful treatment of acute fascioliasis with bithionol. *Hepatology.*1991; 14:1066.
24. Apt W, Aguilera X, Vega F, et al. Treatment of human chronic fascioliasis with triclabendazole: drug efficacy and serologic response. *Am J Trop Med Hyg.*1995; 52:532.

Şilotoraks Tedavisinde Cerrahiye Alternatif Bir Metot: Somatostatin Uygulanması

Ufuk Çobanoğlu*, Fuat Sayır*, Duygu Mergan İliklerden*, Kadir Bartın**

Özet

Şilotoraks lenfatik duktusun bütünlüğünün bozulması sonucu plevral boşlukta lenfatik sıvının birikmesidir. Postoperatif dönemde lenfatik kaçak gelişmesi özofagus cerrahilerinden sonra %1-4 oranında görülmektedir. Bu komplikasyonun tedavisinde konservatif metot ve cerrahi yöntem seçimi halen tartışmalıdır. Bütün cerrahi girişimler, her zaman kesin tedavi sağlayamamakta ve ayrıca başka komplikasyonlara neden olabilmektedir. Son yıllarda şilotoraks tedavisinde kullanımı giderek artan bir ajan olan somatostatin cerrahiye alternatif bir yöntem olarak görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Şilotoraks, özofagus cerrahisi, somatostatin.

Şilotoraks lenfatik duktusun bütünlüğünün bozulması sonucu plevral boşlukta lenfatik sıvının birikmesidir. Özofagus cerrahisi, kardiyovasküler cerrahi, sol subklavyan arterin serbestleştirilmesini gerektiren toraks cerrahisi operasyonları, akciğer kanseri için yapılan rezeksiyonlarda evreleme ve küratif cerrahi tedavi için mediastinal disseksiyonun yapılmasının gerekliliği nedeniyle postoperatif dönemde şilotoraks gelişebileceği gibi, boyun ve toraksın penetrant travmaları ile de şilotoraks oluşabilir (1).

Postoperatif lenfatik sıvı kaçağı gelişmesi özofagus cerrahilerinden sonra %1-4 oranında görülmektedir (2).

Postoperatif şilotoraks yüksek mortalite ile seyreden ağır bir komplikasyondur. Tedavi edilmeyen hastalarda mortalite oranı %50'ye yaklaşmaktadır. Nutrisyonel yetersizlik, respiratuar disfonksiyon, dehidratasyon, immunosupresyon gibi sonuçlar nedeniyle enfeksiyon gelişme riski artar.

Bu komplikasyonun tedavisinde konservatif metot ve cerrahi yöntem seçimi halen tartışmalıdır (3).

Cerrahi yöntemler içerisinde duktus torasikusun bağlanması yanı sıra plevra-peritoneal şant operasyonları, plörödez gibi farklı cerrahi prosedürler de kullanılmaktadır (4). Ancak daha önce yapılan birçok çalışmada da vurgulandığı gibi, duktusun bağlanması dahil, uygulanan bütün cerrahi girişimler, her zaman kesin tedavi sağlayamamakta ve ayrıca başka komplikasyonlara neden olabilmektedir (4, 5).

Total parenteral nütrisyon (TPN), yağdan fakir beslenme, plevral drenaj gibi yöntemler de şilotoraksın konservatif tedavisi amacıyla kullanılmaktadır (4, 6).

Olgu Sunumu

44 yaşında bayan hasta, son 6 aydır önce katı gıdaları ve sonra sıvı gıdaları yutmada zorlanmaya başlamış. Yutma zorluğu giderek artan hasta bu süreçte yaklaşık 10 kilo vermiş.

Özofagografisinde distal özofagusta kontral düzensizlik ve dolun defekti tespit edilirken endoskopisinde kesici dişlerden itibaren 25. cm de lümeni tama yakın kapatan ve endoskopinin geçişini engelleyen düzensiz yüzeyle ülserovejetan kitle lezyonu saptandı. Endoskopik biopsi sonucu skuamoz hücreli karsinom olarak rapor edilen hasta operasyona alındı ve transtorakal parsiyel özofajektomi+subtotal gastrektomi+özofagogastrostomi ameliyatı yapıldı.

Postoperatif oral alımı kesilen ve Total Parenteral Nütrisyon tedavisi başlanan hastanın günlük drenaj miktarlarının giderek artması ve

* Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Van

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ufuk Çobanoğlu

YYÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi ABD, Van

Tlf: 05362199397

E-mail: drucobanoglu@hotmail.com

plazma albumin seviyesinin 2 g/dl'nin altına düşmesi üzerine, oral alıma geçinceye kadar Human albumin (%20) uygulanmasına başlandı. Drenaj sıvısından yapılan analizde: Total protein: %4.5 gr, Albumin: %2,1 gr, Total lipid: %3.5 gr, Kolesterol: % 110 mg, Glukoz:%68 mg, Na:115 mEq/lt, K:4,5 mEq/lt, Cl:98 mEq/lt, Trigliserid: 750 mg/dl,> %80 lenfosit gelmesi ile şilotoraks tanısı kesinleştirildi.

Postoperatif 8. gün oral alıma geçilen hastaya bol proteinli, bol kalorili, yağdan fakir, orta zincirli trigliseritlerden zengin diyet başlandı. Oral alımla birlikte drenaj miktarının artması üzerine hastaya 12. gün 3.5 µg/kg/saat dozunda somatostatin tedavisi uygulandı. Uygulama esnasında, diyet ve TPN desteğine aynı şekilde devam edildi. Hipoglisemi ataklarına karşı kan şekeri takibi sürdürüldü. Somatostatin tedavisinin başlanıldığı ilk günden itibaren drenaj miktarı azalmaya başladı. 15. gün ilaç dozu 5 µg/kg/saat 'e, 18. gün 7 µg/kg/saat 'e yükseltildi ve 21. günden itibaren drenajı kesildi (Şekil-1). Göğüs tüpü alınan hastada normal beslenmeye geçildi. Kontrol grafileri normal olan hasta taburcu edildi.

Tartışma

Duktus torasikus sisterna şilinin uzantısı olup göğüste vertebral kolonun ön yüzünde aorta ile azigos ven arasında yer alır; sol jugular-subclavian venöz bileşkeye açılır. Duktus torasikus vena azigosla, interkostal, lumbal venlerle birçok ek lenfatikovenöz anastomozlar yapar. Ayrıca sağ lenfatik duktus ile multipl komünikasyonları da vardır (7).

Duktus torasikusun ana fonksiyonu yağların taşınması ile ekstravaskuler proteinlerin kana geri dönmesini sağlamaktır. Lenfatik sıvıda predominant hücre tipi lenfositir ve bazal akım hızı alınan yemek ve yağ içeriğine bağlı olmakla birlikte 0.82-0.27 ml/kg/saattir (7).

Postoperatif şilotoraks gelişme prevalansı %0.5'dir. Mortalite yeterli tedavinin acilen yapılmadığı durumlarda %50'lere kadar yaklaşmaktadır. Morbidite oranı yüksektir. Kalorilerin, sıvıların ve proteinlerin kaçığı nedeniyle nutrisyonel defisit, dehidratasyon ve immunolojik disfonksiyon görülebilir. Ayrıca, perikardiyal ve plevral efüzyonların büyük miktarlarda olması kardiyopulmoner fonksiyonları bozar.

Şekil 1. Postoperatif dönemde drenaj miktarları ve somatostatin tedavisinin drenaj miktarına olan etkisi

Acil tanı ve doğru erken tedavi temeldir. Torasik girişimden sonra plevral efüzyon geliştiği zaman şilotorakstan şüphelenilmelidir. Şilotoraks genelde postoperatif 2. günden 4. haftaya kadar gelişebilir.

Tanıya genellikle torasentez veya drenaj sıvısının makroskopik görüntüsüyle gidilir. Süt beyazı görünüm şilotoraksı akla getirmelidir.

Şilus sıvı eksudatif karakterde, lenfosit hakimiyetindedir. Bakteriyostatik özelliği lesitin ve yağ asidi içermesinden kaynaklanır. İrritan değildir. Biyokimyasal tetkiklerde 110 mg/dL üzerinde trigliserid olması, kolesterol-trigliserid oranının 1'den küçük olması ve mikroskopik olarak Sudan III ile boyanan yağ globüllerinin görülmesi tanıyı kesinleştirir (8).

Şilotoraks tedavisinde ilk aşama göğüs tüpü drenajı, iyi beslenme, lenf akımının azaltılmasıdır. Bunun için yüksek kalorili, yüksek proteinli, düşük yağlı diyet verilmelidir. Bu tedavi ile travmatik şilotoraksların yaklaşık %50'si spontan olarak kapanmaktadır (9). Lenfatik sıvı kaybı hafif ya da orta derecede ise (0.25 ml/kg/saatten az) drenajın kesilmesi için üç, dört hafta beklenmeli, kesilme olmazsa ancak bu süreden sonra cerrahi tedavi uygulanmalıdır. 2 ml/kg/saat gibi ciddi drenajlarda ise beklenmeden cerrahi tedavi uygulanması önerilmektedir. (9).

Cerrahi tedavide yapılan işlem duktus torasikusun ligasyonudur. Sol torakotomi yaparak diafragma hizasında özofagus duvarına metilen mavisi enjekte ederek sızıntı olan yerin üst ve altından duktusu bağlanacağı bildirilse de, bazı cerrahlar fistülün yerine bakmadan sağ torakotimiyle 8-10. vertebralar arasında duktusu bağlamayı tercih etmektedirler (10). Bunun nedeni genellikle bu bölgede duktusun tek bir kanal halinde bulunmasıdır. Transtoraksik duktus ligasyonunun başarı oranı %90 civarındadır (11, 12).

Şilotoraks tedavisinde cerrahi duktus ligasyonundan başka diğer bazı tedavi metodları da ortaya konmuştur. 1978'de Adler ve Levinsky inatçı şilotorakslı iki hastayı talk pleurodesisle başarıyla tedavi ettiklerini (13), Stenzl da ekstraplevral patent duktus arteriosus ligasyonu sonrası şilotoraks gelişen bir hastayı fibrin glue ile tedavi ettiğini bildirmişlerdir (14). Azizkhan ve arkadaşları ise şilotoraksta pleuroperitoneal shunt'ın ilk başarılı kullanımını rapor etmişlerdir (15).

Konservatif metodlar ise, plevral drenaj, parenteral nütrisyon desteği (2, 3, 16) ve şilöz akımı azaltıcı önlemler, orta zincirli trigliseridler dışında oral yağ alımını kesmek ve somatostatatin analoglarını uygulamaktır (2, 16). Bu metodlar şilöz kaybın süresini ve miktarını azaltırlar ve hipokalsemi, hiponatremi, hipoproteinem ve asidoz gelişimini önler (2, 16).

Son yıllarda şilotoraks tedavisinde kullanımı giderek artan bir ajan olan somatostatatin, özellikle neonatal ve infantil şilotoraks ile ameliyat sonrası şilotoraks tedavisinde etkili olmaktadır (17-19). Somatostatatin, organizmanın genel nörohumoral dengesi açısından kısıtlayıcı etkili bir hormondur. Bilinen başlıca etkileri; pankreatik enzimler, gastrik asid ve safra salgılarının (biliyer sekresyonlar) salınımını kısıtlamak, intestinal geçiş zamanını ve su emilimini artırmak, splanknik arteriyolar direnci artırmak ve gastrointestinal kan akımını azaltmaktır. Somatostatatin bütün bu

etkileri sonucunda, lenfatik akımı azaltarak şilöz nitelikteki sıvı sekresyonunun kesilmesini sağlar. Somatostatatinin diğer kullanım alanları; akromegali, çocuklarda kontrol edilemeyen ishal neonatal hiperinsülinizm, ciddi gastrointestinal kanamaları, pankreatit ve bazı iç salgı bezi tümörlerinin tedavisidir. Başlıca yan etkileri ise; geçici hipoglisemi atakları, flushing ve karaciğer enzimlerinde artıştır (17,20,21).

Birçok çalışmada da, somatostatatinin farklı doz aralıklarında (2-12 µg/kg/saat) kullanımı ile önemli bir yan etki görülmeden şilotoraks tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmiştir (17-20, 22).

Sonuç olarak; ameliyat sonrası dönemde şilotoraks gelişen olgularda, konservatif tedavinin bir parçası olarak somatostatatin kullanımının, plevral şilöz içerikli sıvı drenajının azaltılmasında oldukça etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tedavi yöntemini, hastanede kalış süresinin kısaltılması, tedavi maliyetinin azaltılması ve özellikle reoperasyonun oluşturabileceği ilave komplikasyonlarından kaçınılması amacıyla, şilotoraks tedavisinin alternatif bir seçeneği olarak görülmelidir.

An alternative method to surgery in Chylothorax therapy; Somatostatin application

Abstract

Cheilothorax is the collection of lymphatic fluid in pleural space due to disintegration of lymphatic duct's integrity. Development of lymphatic leakage in the postoperative period is encountered 1-4% after esophagus surgery. It is controversial that the treatment of this complication would be whether conservative or surgical method chosen. All surgical interventions not always elicit definite cure and bring forth other complications. In the management of cheilothorax therapy somatostatatin; an agent used increasingly in recent years seen as an alternative method to surgery.

Key words: Chylothorax, esophageal surgery, somatostatatin.

Kaynaklar

1. Hood RM. Pulmonary and pleural complications. In: Hood RM, Boyd AR, Culliford AT, eds. Thoracic Truma. Philadelphia: WB Saunders 1989:357-382.

2. Merrigan B A, Winter D C, O'Sullivan G C. Chylothorax. *Br J Surg* 1997; 84:15-20.
3. Haniuda M, Nishimura H, Kobayashi O, et al. Management of chylothorax after pulmonary resection. *J Am Coll Surg* 1995; 180:537-540.
4. Buettiker V, Hug MI, Burger R, Baenziger O. Somatostatin: A new therapeutic option for treatment of chylothorax. *Intensive Care Med* 2001; 27:1083-1086.
5. Kelly RF, Shumway SJ. Conservative management of postoperative chylothorax using somatostatin. *Ann Thorac Surg* 2000; 69:1944-1945.
6. Demos NJ, Kozel J, Scerbo JE. Somatostatin in the treatment of chylothorax. *Chest* 2001; 119:964-966.
7. Hardy JD, Ewing HP. The mediastinum. In: Glenn WWL, ed. *Thoracic and cardiovascular surgery*: Norwalk, Connecticut. Appletion-Century-Crofts 1983:201-204.
8. Şenkaya I, Yılmaz M. Künt toraks travması sonrası gelişen şilotoraks. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg* 1995; 3:194-196.
9. Hardy JD, Ewing HP. The mediastinum. In: Glenn WWL, ed. *Thoracic and cardiovascular surgery*: Norwalk, Connecticut. Appletion-Century-Crofts 1983:201-204.
10. Glenn WWL. The lymphatic system: Some surgical considerations. *Arch Surg* 1981; 116:489.
11. Patterson GA, Todd TRJ, Delarue NC, Lives R, Pearson FG, Cooper JD. Supradiaphragmatic ligation of the thoracic duct in intractable chylous fistula. *Ann Thorac Surg* 1981; 32:44-49.
12. Milsom JW, Kron IL, Rheuban KS, Rodgers BM. Chylothorax: An assessment of current surgical management. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1985; 89:221-227.
13. Adler RH, Levinsky L. Persistent chylothorax. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1978; 76:859-864.
14. Stenzl W, Rigler B, Tscheliessnigg HK, Beitzke A, Metzger H. Treatment of postsurgical chylothorax with fibrin glue. *Thorac Cardiovasc Surg* 1983; 31:35-36.
15. Azizkhan RG, Canfield J, Alford BA, Rodgers BM. Pleuroperitoneal shunts in management of neonatal chylothorax. *J Pediatr Surg* 1983; 18:842-850.
16. Miller J I Jr. Diagnosis and management of chylothorax. *Chest Surg Clin North Am* 1996; 6:139-148.
17. Rimensberger PC, Müller-Schenker B, Kalangos A, Beghetti M. Treatment of a persistent postoperative chylothorax with somatostatin. *Ann Thorac Surg* 1998; 66: 253-254.
18. Kelly RF, Shumway SJ. Conservative management of postoperative chylothorax using somatostatin. *Ann Thorac Surg* 2000; 69:1944-1945.
19. Macy A, Weber TR, Fleming RE. Successful use of somatostatin in a case of neonatal chylothorax. *J Pediatric Surg* 2003; 38:1106-1107.
20. Buettiker V, Hug MI, Burger R, Baenziger O. Somatostatin: A new therapeutic option for treatment of chylothorax. *Intensive Care Med* 2001; 27: 1083-1086.
21. Matsuo T, Matsumoto M, Sugita T, et al. Treatment of persistent chylothorax with somatostatin. *Ann Thorac Surg* 2003; 76: 340-341.
22. Mafe JJ, Galbis Caravajal JM, Baschwitz B, Jose M, Paniagua R. Bilateral chylothorax after thymectomy via median sternotomy and resolution through conservative treatment. *European J Cardiothoracic Surg* 2003; 24:466-468.

Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonları ile Başvuran Bir Kostmann Olgusu

Sinan Akbayram, Cihangir Akgün, Mustafa Özkan, İbrahim Değer, Mustafa Gündoğdu, Osman Yeşilmen, Ahmet Faik Öner

Özet

Kostmann sendromu; kemik iliğinde miyelopoezisin, promiyelosit veya miyelosit aşamasında duraklaması ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Mutlak nötrofil sayısı genellikle $200/\text{mm}^3$ altındadır. Yaşamın ilk aylarından itibaren tekrarlayan pnömoni, otitis media, gingivitis, perianal veya üriner enfeksiyonlar görülür. Daha önce fatal seyreden ve ortalama yaşam süresi 13 yıl olarak belirtilmiş olan bu hastalığın tedavisinde rekombinant insan granülosit koloni stimüle edici faktörün kullanılması ile yaşam süresi ve yaşam kalitesi belirgin olarak artmıştır. Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan ve mutlak nötrofil sayısı $200/\text{mm}^3$ altında olan olgumuz Kostmann sendromu tanısı aldı. Özellikle 1 yaş altında tekrarlayan enfeksiyonlar ve nötropeni tesbit edilen hastalarda nadir görülen bir hastalık olan Kostmann sendromunun ayırıcı tanıda düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla bu vakayı sunduk.

Anahtar kelimeler: Kostmann sendromu, konjenital nötropeni, granülosit koloni stimüle edici factor.

Kostmann sendromu (KS), ilk kez İsveçli fizikçi R. Kostmann tarafından 1956 yılında tanımlanmıştır. Kostmann, promiyelosit/miyelosit evrede miyelopoeziste blok gelişen ciddi nötropeni 6 hasta bildirdi (1). Bu yeni sendromu infantil genetik agranülositoz olarak isimlendirdi. Bugün bu hastalık KS veya ciddi konjenital nötropeni olarak bilinmektedir. Hansen 1977'de bu hastalığın HLA-B12 ile ilişkili olduğunu saptadı (2). KS, miyeloid serinin promiyelosit ve miyelosit evrede iken matürasyonunun durduğu hematolojik bir hastalıktır. Mutlak nötrofil sayısı genellikle $200/\text{mm}^3$ altındadır. Çeşitli mutasyonlar kemik iliğinde promiyelosit/miyelosit evresinde matürasyon duraklamasına yol açarak şiddetli nötropeniye neden olmaktadır (3). Eritropoez ve trombopoez genelde normaldir. Biz tekrarlayan akciğer enfeksiyonu öyküsü olan ve takibinde KS tanısı konan 6 aylık erkek olguyu sunduk.

Olgu Sunumu

Altı aylık erkek hasta ateş, öksürük şikâyetleri ile getirildi. Öyküden aralarında ikinci derece akrabalık bulunan sağlıklı anne babanın yaşayan 5. çocuğu olduğu, 2 aylıktan itibaren toplam 4 defa 7-10 günlük sürelerle akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastanede yatarak tedavi edildiği öğrenildi. En son olarak 10 gün boyunca yatarak tedavi görmesine rağmen ateşinin düşmemesi ve diğer şikâyetlerinin gerilememesi nedeniyle hastanemize sevk edilen hasta yatırılarak tedavi altına alındı. Soygeçmişinde 4 kardeşinin sağ ve sağlıklı olduğu ve benzer şikâyetlerinin olmadığı öğrenildi. Annenin ölü doğum ve abortus öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde genel durumu orta, bilinci açıktı. Soluk görünümde olup, vücut sıcaklığı 38°C , kan basıncı $100/50 \text{ mmHg}$, diğer vital bulguları normaldi. Döküntüye rastlanmadı. Vücut ağırlığı 7 kg (10-25. persentil), boyu 65cm olup (10-25. persentil), baş çevresi ise 40 cm (25-50 persentil) idi. Hastanın solunum sistemi muayenesinde sağ alt zonlarda kreptan ralleri vardı. Diğer sistemik muayeneleri normaldi. Laboratuvar incelemesinde; hemoglobin 9.2 g/dL , hematokrit %26, MCV 72 fl, lökosit sayısı $1600/\text{mm}^3$, trombosit sayısı $381000/\text{mm}^3$ olup, periferik yaymasında lenfosit %85, nötrofil %5, monosit %8, eozinofil %1, bazofil %1 idi. Mutlak nötrofil sayısı $80/\text{mm}^3$ olarak saptandı. Kemik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Sinan Akbayram

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Van.

Email: drsinanakbayram@gmail.com

Tel: 0432 2150473-6271

iliği aspirasyonunda %74 lenfosit, %15 promyelosit, %5 eozinofil, %2 nötrofil ve %2 çomak tesbit edildi. Kemik iliğini baskılayabilecek viral etkenler açısından yapılan araştırmada viral tetkik sonuçları negatif saptandı. İmmünglobulin düzeyleri yaşına göre normaldi. Bakılan kemik iliği aspirasyon materyalinde promyelosit seride belirgin artış görülürken, nötrofil düzeyinde belirgin azalma tespit edildi.

Mutlak nötrofil sayısının $80 /\text{mm}^3$ olması, kemik iliği aspirasyon materyalinde promyelosit seride belirgin artış görülürken nötrofil düzeyinde belirgin azalma olması ve ayırıcı tanıya giren diğer hastalıkların ekarte edilmesiyle KS olarak kabul edildi. Olguya pnömonisi için ikili geniş spektrumlu antibiyotik ve 5 mikrogram/kg/gün dozunda granülosit koloni stimüle edici faktörün (G-CSF) başlandı. Tedavinin 5. gününde hastanın mutlak nötrofil sayısı $1800 /\text{mm}^3$ 'ye yükseldi ve ateşleri düştü. Akciğer enfeksiyonu iyileşti. Hasta halen ayaktan çocuk hematoloji polikliniğinde izlenmektedir.

Tartışma

KS'nun sıklığı $12/1.000.000$ 'dir. Kız erkek oranı eşittir. Hastalık hayatın ilk yılında omfalit, otit, pnömoni, deri ve karaciğerde apse şeklinde şiddetli bakteriyel enfeksiyonlarla bulgu verir. Tedavi edilmediğinde öldürücü olan enfeksiyonlardan sıklıkla stafilokoklar, streptokoklar, gram negatif basiller ve mantarlar sorumludur (4). Yaşayan hastalarda miyelodisplastik sendrom ve/veya akut miyeloid lösemi gelişme riski çok yüksektir (5,6). KS, genetiği otozomal dominant, sporadik ve X kromozomuna bağlı bildirilmiştir (7). Bu kalımlarla ilgili sorun nötrofil elastaz 2 veya Wiskott-Aldrich sendrom genlerindedir. Otozomal resesif olan hastalarda HAX1 geni gösterilmiştir (8). Nötrofil elastazı kodlayan gen otozomal dominant kalımlıdır ve bu sıklıkla heterozigot mutasyonlarla aktarılır (9). Bununla beraber HAX1 geni homozigottur ve otozomal resesif kalımlıdır (10). Bu mutasyonlar myeloid serinin promiyelosit/miyelosit evresinde maturasyon duraklamasına yol açarak şiddetli nötropeniye sebep olmaktadır (11,12). Olgumuzda teknik nedenlerle genetik testler çalışılmadı.

Etkilenen infantların prognozu kötüdür. Destek tedavideki ilerlemeye rağmen birinci ve ikinci dekad da sıklıkla kaybedilirler. Hastaların yaklaşık % 12'sinde G-CSF reseptör mutasyonları ve % 50'sinde de monozomi 7 biçiminde sitogenetik değişiklikler ortaya çıkmaktadır (13, 14).

Hastaların büyük bir çoğunluğu düşük doz G-CSF'ye yanıt vermektedir. G-CSF, miyelositlerdeki maturasyon duraklamasını düzelterek nötrofillerin sayısını artırmakta ve enfeksiyon sıklığını azaltmaktadır. G-CSF'ye yanıtsız olanlarda ise kemik iliği transplantasyonu yapılmaktadır (14,15).

Yaşamın ilk 1 yılında tekrarlayan ciddi enfeksiyonların ayırıcı tanısında bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar içinde nötropeni de değerlendirilmelidir. Nötropenin nedeni enfeksiyonlar, ilaçlar olabileceği gibi daha nadir görülen kronik benign, familial, otoimmün, izoimmün, neonatal, konjenital ve sıklık nötropeni durumları, Schwachman sendromu, Chediak Higashi sendromu, kıkırdak saç hipoplazisi ve glikojen depo hastalığı tip 1 de düşünülebilir. Ciddi konjenital nötropeni kemik iliğinde promiyelosit/miyelosit evrede ciddi maturasyon duraklamasına sekonder olarak gelişen ciddi nötropeni, mutlak (nötrofil sayısı $<200 /\text{mm}^3$) ve yaşamın ilk yılında ciddi bakteriyel enfeksiyonun geliştiği nadir bir hastalıktır (4,11). Son çalışmalarda HAX1 genine sahip KS'lu hastalarda epilepsi ve gelişme geriliği gibi nörolojik semptomlarla ilişkisi gösterilmiştir (16,17).

Hastalık ilerledikçe hastaların yaklaşık %12'sinde G-CSF reseptör mutasyonları ve %50'sinde monozomi 7 biçiminde sitogenetik değişiklikler ortaya çıkmaktadır (18,19). Bu sitogenetik anomali, hastalarda malign transformasyon (miyelodisplastik sendrom, akut miyeloblastik lösemi) gelişmesidir. G-CSF kullanan hastaların %7-13 ünde myelodisplazi ve akut miyelositik lösemi geliştiği bilinmektedir (13). Klinisyen bu açıdan dikkatli olmalı ve hastasını yakın takip etmelidir. Ülkemizden de vaka sunumu şeklinde yayınlar vardır (20).

Olgumuz ilk kez 2 aylıkken başlayan ve 6 aylık oluncaya kadar toplam 4 kez alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla hastanede yatarak tedavi görmüştür. Kliniğimize başvurmadan öncesinde 10 gün alt solunum yolu enfeksiyonu tanısıyla dış merkezde yatarak tedavi görmüştü ve tedaviye yanıt alınmayınca hastanemize sevk edilmişti. Mutlak nötrofil sayısı $80 /\text{mm}^3$ 'tü. Hastanın ayırıcı tanısında lösemiler, aplastik anemi, megaloblastik anemi, immün yetmezlik sendromları, Schwachman Diamond sendromu, siklik nötropeni, Chediak Higashi sendromu, kıkırdak saç hipoplazisi, glikojen depo hastalığı tip I düşünüldü. Yapılan kemik iliği incelemesinde lösemiler ve aplastik anemi gibi durumlar ekarte edildi. Hipersegmente nötrofillerin olmaması, vitamin B₁₂ ve folik asit eksikliğinin saptanmaması nedeniyle

megaloblastik anemi tanısı düşünülmedi. Sık tekrarlayan bakteriyal enfeksiyonu olan hastanın kardeş ölüm öyküsünün olmaması ve immunglobulin değerlerinin normal olması nedeniyle immun yetmezlik sendromları ekarte edildi. Schwahman diamond sendromunun bulguları olan ekzokrin pankreas yetmezliği, boy kısalığı, gelişme geriliği, immun disfonksiyon, karaciğer hastalığı, iskelet anomalileri yoktu. Nötropenisi tekrarlayan ataklar şeklinde değil de sürekli seyretmesi üzerine sıklık nötropeniden uzaklaşıldı. Hastaya KS tanısı konulduktan sonra 5 mikrogram/kg/gün G-CSF başlandı. Beşinci gün tedaviye yanıt alındı.

Sonuç olarak yaşamın ilk yılları içinde sık tekrarlayan ciddi enfeksiyonu olan çocuklarda ayırıcı tanıda KS'nun da düşünülmesi gerektiği ve mutlak nötrofil sayısının değerlendirilmesinin önemini vurgulamak amacıyla vaka sunuldu.

A Case of Kostmann Presented with Recurrent Pulmonary Infections

Abstract:

Kostmann syndrome; is a rare disease characterized by pausing of myelopoiesis at the promyelocyte and myelocyte stage. Absolute neutrophile count is usually under 200/mm³. Beginning from the first years of life; pneumonia, otitis media, gingivitis, perianal and urinary infections may be seen. Many years ago, this syndrome was fatal and mean survival time was 13 years. But since granulocyte colonystimulating factor has been used in the treatment of this syndrome; survival and life quality increased prominently. Our patient had absolute neutrophile count 200/mm³ and recurrent pulmonary infections in his history. He was diagnosed as Kostmann Syndrome. We reported this case to emphasize that the Kostmann Syndrome as a rare disease in children with recurrent infections and neutropenia especially before the first year of life.

Key words: Kostmann syndrome, congenital neutropenia, granulocyte colonystimulating factor.

Kaynaklar

1. Kostmann R. Infantile genetic agranulocytosis. Acta Pediatr Scand 1956; 45:1.
2. Hansen JA, Good RA. and Dupont B. HLA-D compatibility between parent and child: increased occurrence in severe combined immunodeficiency and other hematopoietic diseases, Transplantation. 1977; 23(4):366-74.
3. Dong F, Hoefsloot L H, Schelen A M, Broeders C A, Meijer Y, Veerman A J, et al. Identification of a nonsense mutation in the granulocyte-colony-stimulating factor receptor in severe congenital neutropenia, Proc Natl Acad Sci U S A.; 1994; 91(10):4480-4484,
4. Boxer L, Dale DC. Neutropenia: Causes and consequences. Semin Hematol 2002; 39:7581.
5. Rosenberg PS, Alter BP, Bolyard AA, et al. Severe Congenital Neutropenia International Registry. The incidence of leukemia and mortality from sepsis in patients with severe congenital neutropenia receiving long-term G-CSF therapy. Blood 2006; 107:4628-4635.
6. Rosenberg PS, Alter BP, Link DC, et al. Neutrophil elastase mutations and risk of leukaemia in severe congenital neutropenia. Br J Haematol 2008; 140:210-213.
7. Schaffer, A.A. & Klein, C. Genetic heterogeneity in severe congenital neutropenia: how many aberrant pathways can kill a neutrophil? Current Opinions in Allergy and Clinical Immunology, 2007; 7:481-494.
8. Smith BN, Ancliff PJ, Pizzey A, Khwaja A, Linch DC, Gale RE. Homozygous HAX1 mutations in severe congenital neutropenia patients with sporadic disease: a novel mutation in two unrelated British kindreds British Journal of Haematology, 2008;144:762-770
9. Dale DC, Person RE, Bolyard AA, et al. Mutations in the gene encoding neutrophil elastase in congenital and cyclic neutropenia. Blood 2000; 96:2317-2322.
10. Klein C, Grudzien M, Appaswamy G, et al. HAX1 deficiency causes autosomal recessive severe congenital neutropenia (Kostmann disease). Nat Genet 2007; 39:86-92.
11. Lanzkowsky P. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. 3th ed. New York: Churchill Livingstone Inc 2000.
12. Freedman MH, Fier C, Bolyard AA, Suarlatto D, Boxer LA, Brown S, et al. Myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia in patients with congenital neutropenia receiving G-CSF therapy. Blood 2000 15; 96(2): 429-36.
13. Freedman MH, Alter BP. Risk of myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia in congenital neutropenias. Semin Hematol 2002; 39:128-133.
14. Cottle TE, Fier CJ, Donadieu J, Kinsey SE. Risk and benefit of treatment of severe chronic neutropenia with granulocyte colony stimulating factor. Semin Hematol 2002; 39:13440.
15. Hubel K, Engert A. Clinical applications of granulocyte colonystimulating factor: an update and summary. Ann Hematol 2003; 82:207-213.
16. Carlsson G, van't Hooft I, Melin M, et al. Central nervous system involvement in severe congenital neutropenia: Neurological and neuropsychological abnormalities associated with specific HAX1 mutations. J Intern Med 2008; 264:388-400.
17. Germeshausen M, Grudzien M, Zeidler C, et al. Novel HAX1 mutations in patients with severe congenital neutropenia reveal isoform-dependent genotype-phenotype associations. Blood 2008; 111:4954-4957.
18. Ancliff PJ, Gale RE, Linch DC. Neutrophil elastase mutations in congenital neutropenia.

- Hematology 2003; 8:16571.
19. Horwitz M, Benson KF, Duan Z, Person RE, Wechsler J, Williams K, et al. Role of neutrophil elastase in bone marrow failure syndromes: molecular genetic revival of the chalone hypothesis. Curr Opin Hematol 2003; 10:4954.
 20. Çelik Y, Salihoğlu B, Hatipoğlu S, Karadağ A, Arica V. Kostmann Sendromu: Vaka Sunumu 2004; 4(4):264-266.

Yenidoğanda Surfaktan Uygulaması: Güncel Derleme

Erdal Peker*, Ercan Kırımı*, Murat Köstü*, Oğuz Tuncer*, M. Nuri Acar**

Özet

Respiratuvar distres sendromu (RDS) preterm yenidoğanlarda mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Otuziki haftadan daha düşük doğan prematürelere yaklaşık %40-50'sini etkileyen bu durumun temel nedeni surfaktan eksikliğidir.

Surfaktan tedavisi RDS'de hayat kurtarıcıdır. Sentetik ve doğal formları bulunan surfaktanın RDS dışında mekonyum aspirasyon sendromu gibi başka hastalıklarda da kullanımı vardır. Eksojen surfaktanların 1990'lı yılların başında lisans alması ve RDS tedavisinde kullanılmaya başlanması ayrıca antenatal steroidlerin de yaygın olarak kullanılmasıyla RDS ve komplikasyonu olan şiddetli BPD (Bronkopulmoner Displazi) nispeten azalmıştır.

Bu yazıda, surfaktanın temel yapısı, farmakolojik özellikleri, ülkemizdeki ticari şekilleri, endikasyonları, RDS'de kullanımı son literatürler eşliğinde tartışılacaktır

Anahtar kelimeler: *Surfaktan, respiratuvar distres sendromu, preterm*

Yenidoğan bebeklere ve özellikle respiratuvar distres sendromlu (RDS) prematürelere dışarıdan endotrakeal yolla surfaktan uygulaması, günümüzde yenidoğan tedavisinin önemli bir parçası olmuştur. Ülkemizde de 1990'lı yılların başından itibaren özellikle RDS ve mekonyum aspirasyon sendromu (MAS) tedavisinde surfaktan uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde ise yalnızca bu iki endikasyonda değil diğer birçok yenidoğan probleminde de surfaktan uygulanmaktadır.

Surfaktanla ilgili ilk düşünceler, 1959 yılında Avery ve Mead'ın RDS'li prematürelere akciğerlerinde yüzey aktif maddelerin eksik olduğunu bildirmeleriyle başladı (1). Bu RDS'li bebeklere dışarıdan uygulanan alveolar yüzey gerilimini azaltan maddelerin denenmesine yol açtı. Surfaktan ve özellikle hayvan kaynaklı doğal surfaktanlar bu dönemde keşfedildi. Doğal surfaktanla yenidoğanda ilk tedavi 1980 yılında Fujiwara ve ark. tarafından uygulandı (2). İsveç'li iki araştırmacı da Cursted ve Robertson 1970'li yılların sonunda doğal surfaktan elde ettiler ve 1983 yılında 10 RDS'li bebeğe uyguladıklarında olumlu sonuç aldılar (3).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Van

**Van Doğumevi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Van
Yazışma Adresi: Dr. Erdal Peker

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Van

Surfaktanın Yapısı ve Sentezi

Surfaktan solunum yollarındaki yüzey gerilimi düzenleyen bir lipid-protein kompleksidir. Akciğer gelişiminde ve solunum işlevinin sağlanmasında ana rol oynayan yapıların başında gelir. Surfaktan sayesinde alveol yüzeyinde hava-sıvı teması en uygun biçimde sağlanır.

Surfaktan Nerede Sentezlenir?

İnsanda alveol yüzeyini döşeyen başlıca iki tip hücre bulunmaktadır; Tip1 pnömositler ve Tip 2 pnömositler (Şekil 1,2). Tip 1 hücreler ince yapıda olup alveol yüzeyinin yaklaşık %96'sını kaplarlar ve başlıca işlevleri gaz alışverişidir. İntrauterin dönemde kan-gaz bariyerinin 19-20. haftalarda meydana geldiği bildirilmektedir (1-4). Fakat etkili gaz alışverişi ancak 24. haftada gelişir.

Alveol yüzeyindeki diğer hücreler Tip 2 hücrelerdir ve bu hücreler özellikle surfaktan gibi fonksiyonel maddeler üretirler ve yüzeye salgırlar, bu sayede sıvı-gaz tabakası meydana getirilir. Tip 2 hücreler surfaktan yapan yuvarlak yağ hücreleridir. Bunlar ozmofilik lameller içerirler ki bunlar 20-24. gestasyonel haftalar arasında histolojik olarak tespit edilebilmektedir. Bunlar intraselüler surfaktan depolarıdır (1-5). Miktarları gestasyonel yaşa bağlı olarak artmaktadır (Şekil 1,2).

Şekil 1. Alveol yüzeyindeki hücre çeşitleri (<http://www.curoservice.com/> den alıntıdır).

Şekil 2. Alveol yüzeyinde gaz alışverişini Tip1 hücreleri sağlar, aradaki sıvı-gaz tabakasını ise Tip2 hücrelerinin sekresyonları yani surfaktan sağlar (<http://www.curoservice.com/> den alıntıdır).

Surfaktanın Yapısı

Surfaktanın %80-90'ı lipit, %10-12'si protein ve %2'si karbonhidrattan oluşmaktadır. Ana maddeleri dipalmitilfosfolipid kolin (lesitin), SP A, B, C ve kolesteroldür. Gestasyonel yaş ilerledikçe Tip 2 alveol hücreleri tarafından bu maddeler giderek artan miktarda yapılır ve depolanır. Bu aktif maddeler ekspiryum sonunda küçük hava yollarının ve alveollerin yüzey dirençlerini azaltarak kollabe olmalarını engeller. Surfaktan 35-36. gestasyonel haftada yeterli düzeye ulaşır (5-12).

Surfaktanın yapısının yaklaşık yarısını dipalmitoilfosfatidilkolin (DPPC) oluşturur ve yüzey geriliminin azaltılmasından sorumlu başlıca bileşik olarak rol oynar. Surfaktanın yaklaşık %7'sini oluşturan fosfatidil gliserol ise, surfaktanın alveoller boyunca yayılmasını ve dağılmasını sağlar (7-9).

Surfaktanın en temel iki işlevi;

- Alveolar yüzey gerilimini azaltır ve en uygun gaz alışverişi için dengede tutar

- Alveollerin kollabe olmasını engeller

Surfaktan yüzey gerilimini azaltmayı yapısındaki fosfolipidlerin özellikleri sayesinde başarır. Şekil 3'de de görüldüğü gibi surfaktanı oluşturan fosfolipidlerin (DPPC) polar başlıkları sayesinde suda çözünür ve çözünmeyen uçlar ve negatif uçlar alveol yüzeyini dengede tutabilmekte ve gaz alışverişini sağlamaktadır.

Surfaktanın yapısında %8 oranında serum proteinleri olduğu gibi %2 oranında da fonksiyonel apoproteinler yer almaktadır. Bunlardan SP-A ve SP-D insan surfaktanında yer aldığı halde doğal surfaktan preparatlarında bulunmamaktadırlar (7-12). Surfaktanın yapısındaki başlıca proteinler ve fonksiyonları Tablo 1'de gösterildi.

Surfaktanın Yıkımı ve Tekrar Sentezi

Surfaktan alveol yüzeyinde parçalandıktan sonra fosfolipidler reuptake uğrayarak tekrar surfaktan yapılır. Bunda SP A'nın önemi mevcuttur. Dolayısıyla ekzojen fosfolipidleri (sentetik surfaktan gibi) surfaktan sentezini bu şekilde stimüle ederler (Şekil 4).

Surfaktan Eksikliği

Surfaktan eksikliğinin doğal sonucu RDS'dir. RDS çoğunlukla prematüre bebeklerde yaşamın ilk 6 saati içinde belirgin solunum sıkıntısı, retraksiyon ve hipoksemi ile giden, göğüs radyografisinde buzlu cam manzarası biçiminde izlenen, surfaktan eksikliğine bağlı hastalık olarak tanımlanır (1-18).

Surfaktan eksikliğine başlıca aşağıdaki yenidoğan gruplarında rastlanır:

- 1) Prematüre bebekler: Zamanından önce doğan prematüre bebeklerde surfaktan gestasyonel yaşla ters orantılı olarak azdır. Yani bebek ne kadar erken doğarsa RDS ihtimali o kadar yüksektir (7,8).

Şekil 3. Dipalmitilfosfatidilkolinin yapısı ve işlevi. Alveol yüzeyinde hava-sıvı bariyerinin oluşmasını sağlar (<http://www.curoservice.com/> den alınmıştır).

2) Mekonyum aspirasyon sendromu (MAS): MAS'da gerek mekonyumun kendisine bağlı olarak ve gerekse hipoksik süreçten dolayı surfaktanın sentezi azalır ve yıkımı artar. MAS da surfaktan daha çok tedavide alveolar lavaj şeklinde uygulanarak önerilmektedir (13, 14).

3) Hipoksik bebekler: Hipoksidede surfaktanın yapımında azalma ve yıkımında artma izlenmektedir.

Tablo 1. Sürfaktan yapısında yer alan fonksiyonel başlıca proteinler ve fonksiyonları.

	Çözünürlük	Durum	Fonksiyon
Apoprotein A (SP-A)	Hidrofilik	Doğal surfaktan preaparatlarında bulunmaz	Tubular miyelin oluşumu, surfaktanın tekrar sentezi, konak savunma mekanizmasında rol, makrofaj fagositozunu artırır
Apoprotein B (SP-B)	Hidrofobik	Doğal surfaktan preaparatlarında bulunur	Surfaktanın alveol yüzeyinde yayılımını ve yüzeye penetrasyonunu sağlar, lipid tabakasının düzgünlüğünü sağlar
Apoprotein C (SP-C)	Hidrofobik	Doğal surfaktan preaparatlarında bulunur	Fosfolipidlerin yüzeye yapışmasını ve yayılmasını sağlar
Apoprotein D (SP-D)	Hidrofilik	Doğal surfaktan preaparatlarında bulunmaz	mikroorganizmalara yapışarak konak defans mekanizmasında rol oynadığı düşünülmektedir

Tablo 2. Türkiye'deki surfaktanların özellikleri.

	Curosurf 1,5 mL, 3 mL	Survanta 8 mL
Fosfolipidler	%99	%84
Trigliseridler/FFA	yok	%6
Apoprotein B	%0.2-0.3	%0.1
Apoprotein C	var	var
İlaveler	yok	DPPC tripalmitin palmitik asit
Doz	1,25 mL/kg	4 mL/kg

- 4) Hipoksinin belirgin olduğu asfiktik bebeklerde ve diğer hipoksik olaylarda RDS gelişebilmektedir (12-19).
- 5) Diğer: Pulmoner kanama, sepsis ve pnömoni, bronşiyolit vakalarında da surfaktan tedavisinin yararları bildirilmektedir (16-20).

Surfaktan Tedavisi

Profilaktik veya tedavi edici mi? Erken mi, geç mi?

Çok merkezli bir çalışmada Kendig ve ark. doğar doğmaz hemen surfaktan uygulamanın, doğumdan sonra bebek stabilize edildikten ve en az 10 dk geçtikten sonra uygulanan surfaktan tedavisiyle fark olmadığını bildirdiler (5). Profilaksi grubunda pnömotoraks hafif azdı. Yazarlar profilaktik tedavide bebeğin stabilize olmadan müdahaleye uğramasının beraberinde bir takım riskler de doğuracağını fakat bebeğin stabil hale getirilir getirilmez erken surfaktan yapılmasının morbidite ve mortaliteyi azalttığını bildirdiler (6-9).

Profilaktik uygulama özellikle 28 haftalıktan küçük bebekler için düşünülmelidir. Çünkü bu yaş grubunda RDS olasılığı çok yüksek olduğundan profilaktik uygulamanın gereksiz tedavi gecikmelerini önleyebileceği düşünülmektedir (5-12).

Şekil 4. Surfaktanın yıkımı ve tekrar sentezi.

Solunum yetmezliği açısından yüksek risk taşıyan bebeklerde yapılan açık bir çalışmada (OSIRIS) yaşamın 2. saatinden önce surfaktan uygulamasının daha sonra surfaktan uygulananlara göre %11 oranında mortalite ve BPD'yi azalttığı gösterilmiştir. Bu ve benzeri çalışmalar açıkça göstermektedir ki RDS'de

erken surfaktan uygulaması morbidite ve mortaliteyi olumlu etkilemektedir (4-19).

1. Bebeğin başı ve vücudu aşağı doğru tutulmuş, baş sağa dönmüş.

2. Baş ve vücut aşağı doğru tutulmuş, baş sola dönmüş.

3. Baş ve vücut yukarı doğru kaldırılmış, baş sağa dönmüş.

4. Baş ve vücut yukarı kaldırılmış, baş sola dönmüş.

Şekil 5. Survanta uygulaması

Doğal veya sentetik surfaktan mı daha iyi?

Gerçi Türkiye'de günümüzde yalnızca doğal surfaktan preparatları (Curosurf, Survanta) bulunmaktadır. Meta analiz çalışmaları da doğal surfaktanların daha iyi (8 çalışmanın meta-analizi) olduğunu göstermektedir. Pnömotoraks, pulmoner interstisyel amfizem daha az, mortalite az, O₂ gereksinimi düşük ve prematüre retinopatisi (ROP) daha az olarak bildirilmiştir (5-11).

Kaç kez verilmeli? Verilme aralığı?

Surfaktan uygulanmasına rağmen bulguları devam eden, oksijen ihtiyacı olan ve hala ventilatörde izlenen bebeklere yaşamın ilk 72 saati içinde tekrarlanan dozlarda surfaktan verilmesi uygun bulunmuştur. Bulguları devam eden bebeklerde surfaktan tekrarının mortaliteyi ve bir miktar da pnömotoraksı azalttığı

gösterilmiştir. Birçok çalışmada 3 dozun yeterli olduğu, 4. dozun nadiren gerektiği bildirilmiştir (12-17, 20, 21).

İkinci dozun ne kadar süre sonra verileceği hakkında kısıtlı bilgi bulunmaktadır. Doğal surfaktanlarla tedavide klinik duruma göre (solunum ve oksijen ihtiyacının azalmaması, entübasyon halinin devam etmesi) 4-6 saat sonra tekrar doz uygulanabilmektedir. Fakat bazı çalışmalarda bu süre 2 saate kadar indirilebileceği ve klinik faydanın daha yüksek olduğu bildirilmektedir (19-21).

Nasıl verilmeli?

Surfaktan endotrakeal yolla tüp içerisinden uygulanmalıdır. Uygulama steril şartlarda yapılmalıdır. Surfaktan bir sonda yardımıyla endotrakeal tüp ucuna yani trakea alt kısmına veya karina üst bölümüne bırakılmalıdır. Özel üretilmiş trakeal sondalar da kullanılabilir (Trach-care MAC gibi). Uygulama öncesi sıvı haldeki flakonlar doğal yollarla (avuç içi) ısıtılmalıdır.(Şekil 5).

Bazı uygulayıcılar bolus önermektedirler. Fakat özellikle aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde bolus, bir miktar surfaktanın tüp içine dolmasına

neden olmaktadır. Bolus ile saturasyon düşmesi daha fazla olabilir. Yavaş uygulamanın da en az bolus kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Uygulama sonrası flakonlarda artan surfaktanın firmalara göre atılması önerilse de en az 24 saat süreyle stabil olduklarından bu süre içerisinde kullanılabilceği bildirilmektedir (20-22).

RDS li bebek sevk edilmeden önce surfaktan uygulanmalı mı?

Retrospektif çalışmalarda uygulamanın güvenilir olduğu gösterilmiştir. Sevk sırasında daha az oksijen ihtiyacı olduğu ve daha az ventilatör günleri ile iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Prospektif bir çalışmada ise sevk öncesi surfaktan uygulamasının pnömotoraks riskini de belirgin azalttığı bildirilmiştir (22).

Endikasyon?

Surfaktan uygulama konusunda en önemli olan hastanın klinik özellikleridir. Bebeğin gestasyon yaşı, kilosu ve kaç saatlik olduğu ve solunum parametreleri oldukça yardımcıdır. Bunun yanında göğüs radyografisi RDS, MAS veya diğer hastalıkları saptamaya yarar. Kan gazı ile

Şekil 6. Surfaktan tedavisiyle ilgili meta analiz sonuçları

PaO₂'nin 50'nin altında olması ciddi bir endikasyondur (1-14). Tüm bunların yanında alveolo-arterial oksijen basınç farklarını ölçen

çeşitli formüller de kullanılarak bebeğin oksijen gereksiniminin ne kadar olduğu hesaplanabilir.

Sık kullanılan alveolo-arterial oksijen basınç farkı formülü aşağıdaki gibidir:

PO₂

7xFiO₂ – PCO₂

Bu formüle göre 0.22 değeri altı ciddi havalanma bozukluğunu yani RDS yi gösterir ve surfaktan uygulanmalıdır. Tam tersine 0.32 değerinin üstünde ise akciğerlerin gaz işlevinin iyi olduğu anlaşılır. Aradaki değerlerde ise surfaktan veya CPAP gibi diğer solunum yardımları değerlendirilmelidir.

Türkiye’de Surfaktan Preparatları

Curosurf (Poractant alfa)

Tüm dünyada yaygın kullanılan ve Türkiye’de de bulunan domuz kaynaklı doğal surfaktan preparatıdır. Curosurf 1,25 mL/kg (1 mL = 80 mg fosfolipid) (100 mg/kg fosfolipide denk gelir). Curosurf’ün çözünürlüğü ve dağılılabirliği iyi olduğundan bebek tek pozisyonda düz yatar şekilde verilmesinin yeterli olacağı bildirilmektedir. Curosurf ile yapılan çalışmalarda 200 mg/kg fosfolipid dozunun (2,5 mL/kg) daha etkili ve tedavi edici olduğu gösterilmiştir. Bu yüzden 100 mg/kg dozunun daha çok profilaktik uygulamada, 200 mg/kg dozunun ise tedavi edici uygulamalarda kullanılması istenmektedir (18, 20).

Survanta (Beractant alfa)

Tüm dünyada yaygın kullanılan ve ülkemizde de bulunan sığır kaynaklı surfaktan preparatıdır. Dozaj: Survanta 4 mL/kg (1 mL=25 mg fosfolipid) (100mg/kg fosfolipide denk gelir).

Uygulama: Dörde bölünmüş dozda ve dört değişik pozisyonda. Son zamanlarda sağ ve sol olmak üzere iki pozisyon da önerilmektedir.

Türkiye’de kullanılan surfaktan ürünleri arasında az çok farklar bulunmaktadır. Curosurf’de daha çok fosfolipid ve apoprotein B bulunmaktadır. Bu özellik çözünebilirlik ve dağılılabirliğini arttırmıştır. Survanta’da flakonda bazı ilaveler de bulunmaktadır. Curosurf daha küçük hacimlerde uygulandığından 1,5 ve 3 mL lik flakonlar halinde, Survanta ise 8 mL’lik flakonlar halinde sunulmuştur (22)(Tablo 2).

Surfaktan Tedavisinde Yan Etkiler

- 1) Pozisyon verme esnasında intraventriküler kanama (İVK): Özellikle trandelenburg pozisyonu suçlanmıştır. Son yıllarda nötr pozisyonda surfaktan uygulaması arttı.
- 2) Geçici bradikardi ve satürasyon azalması: Özellikle surfaktanın

miktarına bağlı olarak yüksek volümlü uygulamalarda geçici olarak rastlanabilmektedir.

- 3) Pulmoner kanama: Surfaktanın kendisi pulmoner kanamada tedavi amaçlı kullanılabilirdiği gibi yan etki olarak da rastlanabilir.
- 4) Barotravma: Akciğerlerde kompliyansın ani azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir.
- 5) Hipotansiyon: Yine alveollerde ani genişlemeye bağlı pulmoner vazodilatasyon ve buna bağlı hipotansiyon gelişebilir (18-22).

Surfaktan Tedavi Sonuçları

Surfaktan tedavisinin uygulanmaya başlanmasıyla özellikle prematüre mortalitesi belirgin azalmıştır. BPD ve İVK gelişmesinde de bir miktar azalma saptandığı gösterildi. Surfaktan uygulamasından sonra patent ductus arteriosus (PDA) sıklığında bir miktar artış gösterilmiştir. Bu yüzden 1000 gr altı bebeklerde profilaktik indometazin kullanımı gündeme gelmiştir (18-22). Surfaktan tedavisiyle ilgili meta analiz sonuçları Şekil 7’de gösterilmiştir.

Surfactant therapy in newborn infants: an update review

Abstract

Respiratory distress syndrome (RDS) is a major cause of morbidity and mortality in preterm neonates. Pulmonary surfactant deficiency is the primary cause of RDS. It affects 40-50% of the neonates born before 32 weeks of gestation and results in high morbidity and mortality.

Surfactant-replacement therapy is a life-saving treatment for preterm infants with RDS. There are two forms that include synthetic surfactants and animal derived surfactant extracts. Two disorders, meconium aspiration syndrome and bronchopulmonary dysplasia (BPD), might also be amenable to surfactant-replacement therapy. After the licensing of exogenous surfactant to treat RDS in the early 1990s, and more widespread use of prenatal corticosteroids in the mid-1990s, severe BPD became an unusual event.

This paper discusses the structure of surfactant, its pharmacological characteristics, pharmaceuticals in our country, the use of surfactant-replacement therapy in RDS, with a review of the literature.

Key words: Respiratory distress syndrome, surfactant, premature

Kaynaklar

1. Avery ME, Mead J. Surface properties in relation to atelectasis and hyaline membrane disease. *AMA J Dis Child* 1959; 97:517-23.
2. Fujiwara T, Maeta H, Chida S, Morita T, Watabe Y, Abe T. Artificial surfactant therapy in hyaline-membrane disease. *Lancet* 1980; 12:55-59.
3. Robertson B, Curstedt T, Tubman R, Strayer D, Berggren P, Kok J, et al. A 2-year follow up of babies enrolled in a European multicentre trial of porcine surfactant replacement for severe neonatal respiratory distress syndrome. Collaborative European Multicentre Study Group. *Eur J Pediatr* 1992; 151:372-376.
4. The OSIRIS Collaborative Group. Early versus delayed neonatal administration of a synthetic surfactant – the judgment of OSIRIS. *Lancet* 1992; 340:1363-1369.
5. Kendig JW, Ryan RM, Sinkin RA, Maniscalco WM, Notter RH, Guillet R, et al. Comparison of two strategies for surfactant prophylaxis in very premature infants: a multicenter randomized trial. *Pediatrics* 1998; 101:1006-1012.
6. Soll R, Ozek E. Prophylactic protein free synthetic surfactant for preventing morbidity and mortality in preterm infants. *Cochrane Database Syst Rev* 2010 Jan 20; (1): CD001079.
7. Halliday HL. Surfactants: past, present and future. *J Perinatol.* 2008; 28 Suppl 1:s47-s56.
8. Halliday HL. Recent clinical trials of surfactant treatment for neonates. *Biol Neonate* 2006; 89:323-329.
9. Stevens TP, Harrington EW, Blennow M, Soll RF. Early surfactant administration with brief ventilation vs. selective surfactant and continued mechanical ventilation for preterm infants with or at risk for respiratory distress syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2007; 4:CD003063.
10. The Victorian Infant Collaborative Study Group. Economic outcome for intensive care of infants of birthweight 500-999 g born in Victoria in the post surfactant era. *J Paediatr Child Health* 1997; 33:202-208.
11. Phibbs CS, Phibbs RH, Wakeley A, Schlueter MA, Sniderman S, Tooley WH. Cost effects of surfactant therapy for neonatal respiratory distress syndrome. *J Pediatr* 1993; 123:953-962.
12. Pfister RH, Soll RF. New synthetic surfactants: the next generation? *Biol Neonate* 2005; 87:338-344.
13. Dargaville PA, South M, McDougall PN. Surfactant and surfactant inhibitors in meconium aspiration syndrome. *J Pediatr.* 2001; 138:113-115.
14. Findlay RD, Tausch HW, Walther FJ. Surfactant replacement therapy for meconium aspiration syndromes. *Pediatrics* 1996; 97: 48-52.
15. Lotze A, Mitchell BR, Bulas DI, Zola EM, Shalwitz RA, Gunkel JH. Multicenter study of surfactant (Beractant) use in the treatment of term infants with severe respiratory failure. *J Pediatr* 1998; 132:40-47.
16. Soll RF. Multiple versus single dose natural surfactant extract for severe neonatal respiratory distress syndrome. *Cochrane Database Syst Rev* 2000; 2:CD000141.
17. Pandit PB, Dunn MS, Kelly EN, Perlman M. Surfactant replacement in neonates with early chronic lung disease. *Pediatrics* 1995; 95: 851-854.
18. Speer CP, Robertson B, Curstedt T, Halliday HL, Compagnone D, Gefeller O, et al. Randomized European multicenter trial of surfactant replacement therapy for severe neonatal respiratory distress syndrome: single versus multiple doses of Curosurf. *Pediatrics.* 1992; 89:13-20.
19. Dunn MS, Shennan AT, Possmayer F. Single-versus multiple-dose surfactant replacement therapy in neonates of 30 to 36 weeks' gestation with respiratory distress syndrome. *Pediatrics* 1990; 86:564-571.
20. Corbet A, Gerdes J, Long W, Avila E, Puri A, Rosenberg A, et al. Double-blind, randomized trial of one versus three prophylactic doses of synthetic surfactant in 826 neonates weighing 700 to 1100 grams: effects on mortality rate. American Exosurf Neonatal Study Groups I and IIa. *J Pediatr.* 1995; 126:969-978.
21. Figueras-Aloy J, Quero J, Carbonell-Estrany X, Ginovart G, Pérez-Rodríguez J, Raspall F, et al. Early administration of the second dose of surfactant (beractant) in the treatment of severe hyaline membrane disease. *Acta Paediatr.* 2001; 90:296-301.
22. Costakos D, Allen D, Krauss A, Ruiz N, Fluhr K, Stouvenel A, et al. Surfactant therapy prior to the interhospital transport of preterm infants. *Am J Perinatol.* 1996; 13: 309-316.